

ISSN 2526-1460

ANAIS

III ENCIC – 2010

CORPO DIRETIVO

REITORIA

Dr. Pe. Sérgio Ibanor Piva
Reitor

Pe. Ronaldo Mazula
Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Pró-Reitor Administrativo

Prof. Ms. Luis Cláudio de Almeida
Pró-Reitor Acadêmico

DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Ms. Artieres Estevão Romeiro
Coordenador Geral dos Cursos de Educação a Distância

Prof. Ms. Evandro Luis Ribeiro
Coordenador de Relações Institucionais

Prof. Rodolfo Grecco
Supervisor Geral de Polos de Educação a Distância

Prof. Dr. Cesar Augusto Bueno Zanella
Coordenador Geral de Extensão

COMISSÃO ORGANIZADORA – COORDENADORES DE CURSOS A DISTÂNCIA

Prof.^a Dra. Claudete Paganucci Rubio
Coordenadora do Curso de Pedagogia e Programa de
Formação de Professores-R2

Prof. Ms. Elvisney Aparecido Alves
Coordenador dos Cursos de Tecnólogos

Prof. Ms. Renato Oliveira Violin
Coordenador do Curso de Licenciatura da Computação

Prof. Ms. Francisco de Assis Breda
Coordenador do Curso de Bacharelado em Administração

Prof. Ms. Luis Ricardo Meneghelli
Coordenador do Curso de Licenciatura em Geografia

Prof.^a Ms. Semíramis Corsi
Coordenadora do Curso de Licenciatura em História

Prof. Mateus Colabone Neto
Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências
Contábeis

Prof. Vitor Pedro Calixto dos Santos
Coordenador dos Cursos de Bacharelado
Teologia e Ciências da Religião

Prof. Ms. Renato Alessandro dos Santos
Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras

Prof. Dr. Marcelo Donizete da Silva
Coordenador do Curso de Licenciatura em Filosofia

Prof. Newton Gomes Ferreira
Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação
Artística

Prof. Ms. Engels Câmara
Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação
Física

COMISSÕES

SECRETARIA EXECUTIVA

Giovana Helena Moroti de Aquino
Assistente de Coordenação Geral dos Cursos de Educação a Distância

Luciana Milan Garcia
Assistente de Coordenação Geral dos Cursos de Educação a Distância

Luciana Cavallini Silva
Assistente de Coordenação Geral dos Cursos de Educação a Distância

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Prof. Dr. Angelo Piva Biagini
Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

Prof. Rafael Archanjo
Assistente de Coordenação

CERTIFICAÇÃO

Márcia Damasceno
Secretária de Extensão

Juliana Aparecida Bertolino
Ambrosio
Secretária de Extensão

COORDENADORES DE POLO

Polo de Araçatuba (SP)

Aparecida Sebastiana Pedroso Tocchio

Polo de Barretos (SP)

Roberta de Andrade Benedini

Polo de Belo Horizonte (MG)

Ester Oliveira

Polo de Bragança Paulista (SP)

Valdirene Mantoani de Souza

Polo de Buritis (RO)

Fabio Hecktheuer

Polo de Campinas (SP)

Renato Lot

Polo de Caraguatatuba (SP)

Mary Diana Brandão Bonet

Polo de Curitiba (PR)

Ana Maria Negrele Baggio
Rodrigo Nascimento Ramos

Polo de Guaratinguetá (SP)

Maria Alice Galvão

Polo de Ji-Paraná (RO)

Mary Solange

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Welton Bastos

Polo de Porto Velho (RO)

Fabio Hecktheuer

Polo de Rio Claro (SP)

Fabiana Marques

Polo de Santo André (SP)

Welton Bastos

Polo de São José dos Campos (SP)

Altair Oliveira Galvão

Polo de São José do Rio Preto (SP)

Adriana Rodrigues

Polo de São Paulo (SP)

Carlos Aparecido Florentino
Júlio César dos Santos

Polo de Taguatinga (DF)

Janaína Barreto

ORGANIZAÇÃO E PROJETO GRÁFICO

Joice Cristina Micai

Web Design

Giovana Helena Moroti de Aquino
Assistente de Coordenação Geral dos Cursos de Educação a Distância

Rafael Archanjo
Assistente de Coordenação
Coordenadoria Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

370.5 E46

III Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica
Anais do III Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica (ENCIC) – Batatais,
SP : Claretiano, 2010.
63 p.

ISBN: 2526-1460

1. Iniciação científica - Encontro. 2 . Pesquisadores – Encontro.

CDD 370.5

Sumário

VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE MATORICO/PR: O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL COMO ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL	1
A TRAJETÓRIA DO MEB: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL (1961-1966)	2
EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA PORTADORES DE PARALISIA CEREBRAL	3
INTRODUZINDO A NOÇÃO DE CARTOGRAFIA NO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: MAPEANDO O ESPAÇO GEOGRÁFICO NA SALA DE AULA	4
AVALIAÇÃO OPERACIONAL DE COLHEDORAS DE CANA COM QUATRO E COM CINCO FACAS	5
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM PARANAGUÁ (PR) – UM ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL ENTRE OS SÉCULOS XVII E XVIII	6
EDUCAÇÃO MUSICAL PARA ADOLESCENTES: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA INCLUSIVA	7
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE ALUNOS DE 4 A 12 ANOS DE UMA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE COLÔMBIA (SP)	8
REABILITAÇÃO POSTURAL PELO MÉTODO PILATES	9
CRESCIMENTO E EXPANSÃO URBANA EM GUARULHOS	10
PROTOCOLO DE MOVIMENTOS ADAPTADOS DO KARATÊ PARA IDOSO COM DEMÊNCIA MISTA	11
O LIVRO-JOGO COMO ATRATIVO PARA O FAZER DA LEITURA, PRODUÇÃO DE TEXTOS E FATOR CRIATIVO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12
ENSAIOS FILOSÓFICOS: ESTÉTICA, CULTURA E EDUCAÇÃO	13
IMPORTÂNCIA DE UM PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA MULHERES MASTECTOMIZADAS	14
UMA REFLEXÃO SOBRE O ENSINO DA FILOSOFIA: UTOPIA OU TRANSFORMAÇÃO?	15
A IMPORTÂNCIA DO PLANO FINANCEIRO COM ENFOQUE NA GESTÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	16
USO DE APLICAÇÃO JAVA PARA ANÁLISE DE DIFERENÇAS EMPÁTICAS ENTRE HOMENS E MULHERES	17
MELHORIA DE DESEMPENHO ATRAVÉS DE ATIVIDADES LÚDICAS	18
ODETE, UMA PRÁTICA DOCENTE	19
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA CRIANÇAS ESCOLARES DE 7 A 10 ANOS	20
A VOZ DO SUJEITO-PROFESSOR READAPTADO NA REDE ELETRÔNICA: SENTIDOS EM DISCURSO	21
BIBLIOTECAS ALTERNATIVAS: NOVAS ABORDAGENS E POSSIBILIDADES DISCURSIVAS	22
ESPAÇO DE SILÊNCIO E INTERDIÇÃO: UM ESTUDO DA BIBLIOTECA ESCOLAR BRASILEIRA	23
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS CULTURAIS: CPC/SEEC E O PIONEIRISMO DO CASO PARANAENSE	24
O CENTRO DE REFERÊNCIA DOCUMENTAL DO CURSO DE HISTÓRIA (CR-DOC): UM CATÁLOGO DE FONTES EM FORMA DE REDE SOCIAL	25
A [DES] CONSTRUÇÃO DA MÚSICA NA CULTURA PARANAENSE: UMA BREVE ANÁLISE DE SUAS CONSEQUÊNCIAS	26
EDUCAÇÃO EM SAÚDE: O CONTEXTO DAS MICOSES SUPERFICIAIS E A MICOLOGIA	27

O MITO DA CAVERNA PARA A CONTEMPORANEIDADE: QUESTÕES REAIS PARA UM MUNDO CADA VEZ MAIS VIRTUAL	28
VISÃO DOS PROFESSORES DE UMA FACULDADE PARTICULAR DE ARIQUEMES/RO SOBRE A DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR	29
APOSTILAS DIDÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA REDE PÚBLICA PAULISTA: A PERCEPÇÃO DE PROFESSORES	30
A CONCEPÇÃO DO ALUNO SOBRE O PAPEL DA EDUCAÇÃO FÍSICA NE ESCOLA APÓS EXPERIÊNCIA DE ACAMPANTE	31
O ACESSO À JUSTIÇA COLETIVA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO	32
MULHERES ENCARCERADAS: O DESAFIO DA ALTERIDADE NEGADA	33
A RELAÇÃO ENTRE TURISMO E AMBIENTE NOS MUNICÍPIOS PARANAENSES DE CAMPINA GRANDE DO SUL E QUATRO BARRAS	34
PROGRAMAÇÃO	35

Um dos principais desafios da Educação Superior é, ao contrário de uma formação tradicional que enxerga o educando como um depositário de informações, capacitar o indivíduo ao exercício do descobrimento de saberes, em consonância com seu tempo histórico e com as situações-problema que se apresentarão em seu exercício profissional. Deste modo, o estímulo à produção discente é, e deve continuar sendo uma das tônicas do Ensino Superior.

Nessa sintonia, o **III Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica (ENCIC)** cumpre seu papel comprovado nos 206 trabalhos apresentados à comunidade acadêmica, um número duas vezes superior à edição de 2009.

Além do espaço de debates no âmbito da pesquisa, o evento ofertou 230 atividades, divididas entre Palestras, Mesas-redondas, Oficinas e *Workshops*, enfocando temas contemporâneos que vão ao encontro da realidade dos cursos oferecidos pelo *Centro Universitário Claretiano*, em 18 Polos de Educação situados em várias regiões do país.

Os dados aqui publicados são uma síntese do registro da produção acadêmica da Instituição concebida entre os meses de agosto e setembro de 2010.

Prof. Ms. Artieres Estevão Romeiro
Coordenador Geral de Ensino a Distância

PÔSTERES

VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE MATO RICO/PR: O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL COMO ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL

Clotilde Zai¹; Claudinei Taborda Silveira²
Centro Universitário Claretiano – Polo de Curitiba (PR)¹
Universidade Federal do Paraná – UFPR² (PR)
E-mails: clotildezai@yahoo.com.br; claudineits@ufpr.br

Os projetos para o desenvolvimento sustentável local devem estar referenciados na cultura, na natureza e nos valores ético-ideológicos das comunidades envolvidas. A busca da sustentabilidade dos projetos e iniciativas com bases concretas e duradouras solidifica-se em pequenas iniciativas locais, que, gradualmente, se ampliam para a global. As habilidades desenvolvidas em cada região a longo prazo transformam-se na principal fonte de vantagem que permite a abertura de caminhos para o sucesso dessas iniciativas. No contexto regional do Paraná, o município de Mato Rico localiza-se entre os três municípios que apresentam os piores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado. Sob o foco dessa problemática, partindo da necessidade de estudos sobre os meios de vida sustentáveis para desenvolvimento rural, houve o estímulo para o desenvolvimento desta pesquisa, a qual visa a conhecer e discutir as potencialidades de uma das comunidades rurais desse município, apresentando e estimulando o turismo rural como uma atividade econômica secundária, complementando a renda proveniente da agricultura familiar, que, atualmente, representa a principal fonte de recursos econômicos no município. A incrementação da renda, com o uso sustentável de seus recursos pela prática de atividades turísticas, poderá reverter o atual quadro de baixo IDH, promovendo o desenvolvimento socioeconômico e a conservação da biodiversidade no meio rural. Dessa forma, visando a subsídios para o turismo, este trabalho apresenta um inventário patrimonial do município de Mato Rico, levando em conta as festas tradicionais, o folclore, os hábitos alimentares, as tendências artísticas, as religiosidades e outros aspectos culturais. Como resultado, este trabalho possibilita que a identidade de seus habitantes seja preservada, valorizada e mais bem aproveitada, estimulando a comunidade local ao desenvolvimento do turismo rural.

A TRAJETÓRIA DO MEB: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL (1961-1966)

Tania Mara Silva Alves
Centro Universitário Claretiano – Polo de Belo Horizonte (MG)

Este estudo propõe uma análise sobre a história da educação a distância no Brasil, tomando como objeto a educação de adultos pelos programas de rádio, por meio do Movimento de Educação de Base, promovido pela Igreja Católica, de 1961 a 1966, que ampliou a utilização do rádio para fins educativos, na alfabetização de adultos. A intenção deste estudo é mostrar a importância da educação para o país, no momento político de abertura democrática, em 1961, e como a sociedade se articulou para aumentar o acesso à educação, na tentativa de diminuir o índice de analfabetismo e ampliar a participação popular nas decisões políticas do país. No contexto do período democrático pelo qual o Brasil passava desde 1946, havia a preocupação com a participação popular e com a formação para a cidadania. O MEB foi muito importante para a ampliação do ensino a distância. A proposta deste estudo visa a conhecer a história e a trajetória do Movimento de Educação de Base, MEB, e das Escolas Radiofônicas, e sua influência em movimentos sociais e na formação político-social do trabalhador rural no Brasil, no período de 1961 a 1966. Este estudo foi feito em meio bibliográfico, contando também com documentos sobre a época, disponíveis em meio virtual, ou seja, em *sites* da internet. No decorrer deste estudo, é possível conhecer as características do MEB, sua atuação no meio rural e sua importância política, acompanhando seu surgimento, em 1961, decorrente da parceria entre CNBB e MEC. Nas décadas de 1950 e 1960, com a criação das Escolas Radiofônicas e do MEB, o rádio, antes instrumento de entretenimento e educação, passou a ser utilizado como ferramenta para promover a educação. O MEB, utilizando-se do rádio, fez com que o pensamento católico atingisse as mais distantes áreas rurais do país. Ele consistiu em um movimento de educação a distância que trabalhava com elementos da cultura popular. Na visão do MEB, educação de base significava a promoção e a valorização do homem e das comunidades. Este pretendia mobilizar, por meio das escolas radiofônicas, as comunidades, para que estas participassem das reformas de base do país, como, por exemplo, da questão agrária. No entanto, o MEB também passou por reformulação ao longo dos cinco anos em que esteve vinculado ao Ministério da Educação. Essas reformulações deram ao MEB um caráter mais conscientizador político, mais engajado com a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores rurais, o que acabou por desagradar o governo, que, em 1964, já era militar e autoritário. O MEB atingiu seu auge em 1963, alcançando vários estados do país. Entretanto, com o Golpe Militar de 1964, iniciou-se uma perseguição ideológica ao MEB, com a apreensão da cartilha “Viver é Lutar”. A repressão levou o MEB à perda de sua característica questionadora e de educação popular. Em 1965, o MEB entrou em declínio, e, em 1966, findou a parceria com o governo federal.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA PORTADORES DE PARALISIA CEREBRAL

Leusa Fregni da Silva
Centro Universitário Claretiano – Polo de São José dos Campos (SP)
E-mail: fregnisjc@hotmail.com

A educação está fundamentada pela Declaração dos Direitos Humanos (United Nations, 1948) e reiterada pela Declaração Mundial, Educação para Todos (Unesco, 1990), sendo um direito de todas as crianças. Com a Declaração Mundial de Salamanca, na Espanha (Unesco, 1994), foram assegurados os direitos à escolaridade para os alunos portadores de necessidades educacionais especiais (PNEE). O direito destes (PNEE) alicerçou-se na Lei nº 9.394/96 – Nova LDB – Art. 58, de acordo com o qual a educação gratuita deve estender-se para a educação especial, preferencialmente, nas redes regulares de ensino. Já o Art. 59 desta mesma lei assegura aos educandos com necessidades especiais: currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e professores especializados capacitados para a integração deles em classes regulares. Na LDBEN nº 9.394/96, consta no Art.2 que: “todos os alunos deverão ser matriculados, e cabe à escola organizar-se para um atendimento de qualidade ao integrado”. Na mesma lei, no Art. 10: “os alunos com necessidades especiais têm uma atenção individualizada, ou devem ser atendidos em caráter extraordinário, em escolas especiais públicas ou privadas, de maneira articulada por área da Saúde, Trabalho e Assistência Social”. Os PCNs divulgam a importância da diversidade da comunidade escolar, com base no pressuposto de que as adaptações curriculares podem atender a necessidades particulares de aprendizagem dos alunos. A Educação Inclusiva para PPC lida com problemas motores que podem estar associados à fala, à visão, à audição e a vários tipos de percepção. Crianças com esses diagnósticos estão sendo incluídas, cada vez mais, na rede pública de ensino. A metodologia foi desenvolvida conforme pesquisa qualitativa em educação, fundamentada em pesquisa bibliográfica e alicerçada em autores atuais que tratam do tema, sendo seguida de pesquisa de campo etnográfica, em estudos de caso. Por exemplo, diparesia espástica é um tipo de paralisia cerebral no qual a lesão se localiza na área responsável pelo início dos movimentos voluntários, ou seja, no trato piramidal. Na diparesia espástica, o tônus muscular fica aumentado, o que deixa os músculos tensos e os reflexos tendinosos exacerbados. Além disso, há problemas motores que dificultam o andar, com déficit de equilíbrio e espasticidade, e maior comprometimento dos membros inferiores. Nesse caso específico, no intelecto está afetada parte do processamento auditivo, e não da audição. Em crianças com tal problema, o tempo de aprendizagem é bem maior do que o normal, mas elas conservam os traços específicos de sua inteligência, que só são afetados pela paralisia, deixando as crianças mais lentas no processamento e na aprendizagem. O tratamento envolve profissionais de várias áreas, tais como: terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas. A PC não tem cura, mas seus efeitos podem ser minimizados. Os pais de crianças com PC devem amá-las, aceitá-las como são e acompanhar todos os tratamentos médicos. O objetivo é promover o maior grau de independência possível. A inclusão é um direito do aluno especial, e a escola, apesar de enfrentar dificuldades ao receber esses alunos, tanto em relação ao espaço físico quanto aos métodos utilizados e aos professores não capacitados, deve procurar adaptar essas crianças da melhor maneira possível.

INTRODUZINDO A NOÇÃO DE CARTOGRAFIA NO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: MAPEANDO O ESPAÇO GEOGRÁFICO NA SALA DE AULA

Evelyn Monari Belo
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campinas (SP)

Este trabalho é resultado da prática pedagógica da autora com uma turma do 1.º ano do Ensino Fundamental, em escola da rede pública municipal de Rio Claro-SP. Atualmente, a prioridade do efetivo trabalho pedagógico com as séries iniciais é voltada ao processo de alfabetização. Entretanto, levando em conta que todo e qualquer material contendo textos deve ser utilizado e apresentado aos alunos, cabe ao educador abranger na sua prática as diferentes áreas do conhecimento. Sendo o espaço geográfico rico em elementos e complexo no tocante à sua interpretação, devem-se desenvolver, nas crianças de faixa etária entre 6 e 7 anos, as diferentes capacidades de identificação de tais elementos na realidade vivida, percebida e, portanto, constituída com base em experiências denominadas “rotineiras”. Para tanto, foram analisados os textos inseridos nos livros do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) como elementos de apoio para a explicação de uma realidade vivida e nem sempre percebida pelas crianças. Esses textos trazem em seu conteúdo interpretações do espaço em que as crianças vivem, tomando como fundamentação a proximidade com a sala de aula. Como principal objetivo, despertamos nos alunos a percepção ao integrarmos possíveis leituras de uma realidade apresentada “pronta” nos conteúdos de tais textos, com a verificação dos mesmos elementos do mapeamento no espaço vivido na escola, ou seja, a sala de aula como verdadeiro laboratório. As práticas em sala de aula associam, também, outras áreas do conhecimento: a geometria é explorada no contexto em que os alunos estão inseridos. Fazemos a análise da participação dos alunos, tomando como referência a ocupação de suas carteiras em sala de aula, a localização espacial e, também, pontos de referência, permitindo, assim, que os alunos digam quem está sentado à frente, atrás, ao lado esquerdo e ao lado direito. A projeção de tais referências na lousa é realizada mediante a fixação de retângulos previamente distribuídos pelo professor aos alunos. Cada retângulo é numerado, pois, em seguida, os alunos registram quem ocupa determinada posição, realizando uma lista na qual cada número corresponde a um nome. Como ainda os alunos têm dificuldades na escrita, eles perguntam aos colegas em casos de dúvidas. Questionados sobre o que estão realizando, respondem que é um desenho. Então, prosseguindo com o questionamento, identificamos que as crianças desenvolvem com facilidade a percepção da projeção que haviam realizado sobre o espaço ali caracterizado, representando “uma vista de cima da sala de aula”, conforme desenham e relatam oralmente para a professor. Concluindo, a experiência apresentada permite-nos identificar a importância de um trabalho que faz com os alunos integrem diferentes áreas do conhecimento, reconhecendo o espaço geográfico e, portanto, o mundo.

AVALIAÇÃO OPERACIONAL DE COLHEDORAS DE CANA COM QUATRO E COM CINCO FACAS

Fernando Pedro Reis Brod²; Antonio Sérgio Marchi¹; José Henrique Columbari de Souza¹

¹Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Claro (SP)

²Centro de Tecnologia Canaveira

A crescente demanda para a utilização da palha da cana-de-açúcar para fins energéticos faz com que a busca por soluções tecnológicas viáveis para a recuperação e o transporte da palha do campo até a usina seja uma necessidade inerente. O sistema de colheita com limpeza parcial que transporta a palha juntamente com a cana é uma das soluções mais desafiadoras, visto que o maior volume de palha acarreta uma redução na carga e, conseqüentemente, maior custo de transporte. Assim, este trabalho apresenta a avaliação operacional do sistema de colheita e transporte visando ao aumento da densidade de carga pelo menor comprimento do tolete, conseguido pela maior quantidade de facas nos rolos síncronos – cinco em vez de quatro facas – montados em colhedoras da marca Cameco modelo CHT 2500. A cana foi colhida em transbordo com retirada de amostras para análise de impurezas e tamanho dos toletes. O transporte da cana picada do campo até a usina foi realizado por cavalos mecânicos e dois semirreboques de 11,80 m de comprimento. Amostras de perdas de cana e palha remanescente foram realizadas nas áreas colhidas. O comprimento do tolete, ditado pela quantidade de facas, não apresentou efeito significativo no valor do percentual de impurezas na carga. O menor comprimento dos toletes resultou em uma maior carga transportada. Uma redução de 12,6% no comprimento do tolete acarretou em aumento de 10,7% na carga. As médias das perdas não apresentaram diferença significativa em relação à quantidade de facas e o componente “pedaço e lascas de cana”, também não apresentou diferença significativa. As perdas de toletes de cana apresentaram diferença significativa entre as médias. Esse item deve ser analisado e verificado com cuidado, pois pode ter surgido devido a problemas operacionais ou projeto. Na área em que foi empregada a colhedora com cinco facas, o valor da massa foliar remanescente no campo foi maior, devido provavelmente à diferença existente no canavial ou da própria colhedora, que estaria com uma maior eficiência de limpeza quando comparada com a colhedora de quatro facas. Os resultados mostraram que a utilização de um rolo picador com maior quantidade de facas foi satisfatória, pois possibilitou uma maior quantidade de carga transportada e sem afetar significativamente as perdas de cana no campo e as impurezas vegetais incidentes na matéria-prima. Recomenda-se assim a continuidade dos trabalhos com o rolo picador com maior quantidade de facas, visto o aumento na densidade de carga com o menor comprimento do tolete e a conseqüente redução do custo de transporte no sistema de colheita com limpeza parcial.

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM PARANAGUÁ (PR) – UM ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL ENTRE OS SÉCULOS XVII E XVIII

Alexandre Chiarelli

Centro Universitário Claretiano – Polo de Curitiba (PR)

Essa pesquisa tem como objetivo analisar como foi realizada a organização do processo de ensino na cidade de Paranaguá, Paraná, caracterizando a história da educação e da população local nos primeiros séculos do Brasil colonial, as relações com a Companhia de Jesus e os métodos de trabalho utilizados nos colégios jesuítas, procurando resgatar, assim, a história da então Vila de Nossa Senhora do Rosário como epicentro do desenvolvimento educacional do sul da Colônia. O trabalho de pesquisa foi fundamentado na pesquisa bibliográfica de fontes relacionadas à história da organização estabelecida pela educação religiosa jesuítica na cidade. Inicialmente, a pesquisa se desenvolve com autores paranaenses que relatam as condições vivenciadas pela sociedade paranaguense e o porquê do estabelecimento de uma ordem religiosa voltada ao processo educacional na cidade, apoiado nos relatos de David Carneiro, nos *Anais* do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Paranaense, e de Vieira dos Santos, em sua obra *Memória histórica*. Posteriormente, segue-se à pesquisa bibliográfica da produção de diversos autores naturais da própria Paranaguá, como Manoel Viana e Vicente Nascimento Júnior, por meio da qual se pode obter uma visão mais abrangente do processo de desenvolvimento educacional do período abordado na pesquisa. Coloca-se então a discussão de até que ponto esse desenvolvimento educacional beneficiou a cidade e quais acontecimentos levaram à queda da qualidade do ensino, fazendo-se um paralelo entre essas questões.

EDUCAÇÃO MUSICAL PARA ADOLESCENTES: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA INCLUSIVA

Marco Aurélio de Oliveira
Centro Universitário Claretiano – Polo de São José dos Campos (SP)
Fundação Hélio Augusto de Souza (SP)

Este trabalho é resultado de minhas vivências em um processo de formação em arte, que tem a pesquisa-ação como fio condutor. Privilegiei a linguagem musical por ser ela o ofício e a modalidade que já vem sendo trabalhada há mais de vinte anos em contextos diversificados (formal e informal). Esse projeto tem o intuito buscar de uma pedagogia capaz de ser inclusiva e possibilitar que todos, independentemente do “dom nato”, tenham acesso ao poder do autoconhecimento e agregador da arte, construindo um currículo mais amplo, e, neste estudo especificamente, sejam capazes de tocar não apenas um instrumento, mas descobrir e desenvolver sua musicalidade. A pesquisa está sendo desenvolvida na Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), instituição pertencente à prefeitura de São José dos Campos/São Paulo, que atende aproximadamente 8.000 crianças e adolescentes de baixa renda em situação de vulnerabilidade social, em 21 unidades regionalizadas. As atividades realizadas são praticadas em três programas: Criança (7 a 13 anos); Arte Educação (13 aos 14 anos); Aprendiz (14 aos 16 anos), em que os adolescentes participam de atividades diversificadas de arte, educomunicação, educação ambiental, informática, educação física e cursos de iniciação profissional básica. A comunidade envolvida nesta pesquisa pertence ao Programa Arte Educação, sendo constituída por 200 adolescentes entre 13 e 14 anos e o professor do núcleo de música da Unidade Jardim Paulista, nos períodos manhã e tarde. A pesquisa se embasa teoricamente em: SUZIGAN & SUZIGAN (1986); PINTO (2005); DRUMMOND (2003); MARES GUIA & FRANÇA (2005); MIRANDA & JUSUTUS (2004); PRINCE (2001); FRANCISCO (2004); MILLETO et al. (2003); BORGES (2002); REQUIÃO (2002); ZAGONEL (2001); KATER (2005); LEME (2006); FERREIRA (2007). Com essa base teórica, busco refletir minha própria prática educativa musical e uma nova compreensão do currículo na arte musical, investigando formas de ampliar minhas ações, rumo a outras maneiras de intervir junto aos alunos envolvidos nas atividades de música e diferentes formas de conceber e trabalhar com uma educação musical e, dessa forma, proporcionar maior diversidade nas atividades para que todos, sem exceção, tenham possibilidade de participação e aproveitamento. Utiliza-se na pesquisa uma metodologia qualitativa, em uma perspectiva de pesquisa-ação. Os resultados parciais nos mostram que a pesquisa-ação possibilita e instiga um olhar diferenciado para a própria prática, de forma que saímos de uma situação muitas vezes cômoda no processo de formação, onde recebemos muitas sugestões, mas que às vezes não vem ao encontro das nossas necessidades. Quando somos instigados a pesquisar, a buscar por nossos próprios referenciais, podemos identificar problemas e assumir uma postura reflexiva e ativa na busca por ações e soluções efetivas. Assim, passamos a ser autores da nossa prática, juntamente com nossos alunos, rumo a uma educação musical inclusiva.

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE ALUNOS DE 4 A 12 ANOS DE UMA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE COLÔMBIA (SP)

Gisele de Oliveira Borges; Julieti Rocha dos Santos
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

A situação nutricional da população infantil de um país é essencial para verificar a evolução das condições de saúde e de vida da população em geral, considerando seu caráter multicausal, relacionado ao grau de atendimento das necessidades básicas, como alimentação, saneamento, acesso aos serviços de saúde, nível de renda e educação, entre outros. No Brasil, observa-se uma queda da desnutrição e aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças. Têm-se os meios de comunicação massiva, em especial a televisão, como importantes fatores na determinação do perfil nutricional atual da população brasileira. O crescimento da obesidade como problema de saúde pública em países desenvolvidos e em desenvolvimento vem provocando uma necessidade ainda maior da aferição de peso, estatura e, conseqüentemente, do índice de massa corporal (IMC) em estudos epidemiológicos. Diante dessa realidade, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o perfil nutricional de alunos com idade entre 4 e 12 anos de uma unidade escolar do município de Colômbia. Para a realização da avaliação, foram coletados dados antropométricos como peso e estatura para o cálculo do IMC de 248 alunos, sendo, 132 do sexo masculino e 116 do sexo feminino. Utilizou-se como referência o gráfico Índice de Massa Corporal para Idade WHO Child Growth Standards 2006. Os resultados obtidos com este trabalho indicaram que 3% dos alunos estão com IMC baixo para idade, 68,1% estão com IMC adequado para idade, 15,3% apresentaram sobrepeso e 14,1%, obesidade. Com a realização da avaliação, observou-se que 29,4% dos alunos estão acima do peso adequado, o que demonstra a necessidade de mudanças em seus hábitos alimentares.

REABILITAÇÃO POSTURAL PELO MÉTODO PILATES

Edi Faria Junior

Centro Universitário Claretiano – Polo de Curitiba (PR)

O presente estudo tem como objetivo apresentar os resultados do trabalho realizado com N. M., aluna de 18 anos, que apresentava sintomas de desvio postural, dores nas costas e deficiência respiratória. Para a realização desse trabalho, foi realizada a fotogrametria com máquina fotográfica digital para a avaliação postural da aluna, com a produção de imagens corporais anterior, posterior, lateral direita, lateral esquerda, anterior em flexão, lateral direita em flexão, lateral esquerda em flexão. Depois, foram mensuradas todas as medidas, as paralelas e as transversais com indicação em centímetros e graus, demonstrando todos os desvios. Para a correção e a reabilitação postural, foi utilizado o método Pilates com bola suíça, cinco vezes por semana, desenvolvendo exercícios de respiração e exercícios posturais, em uma série de dez repetições cada exercício, pelo período de quatro meses, com acompanhamento integral do instrutor. Os exercícios começavam com a série de respiração abdominal, respiração torácica e respiração lateral. Depois, três exercícios de relaxamento para o abdômen e coluna, e, em seguida, exercícios posturais compostos por serrote, flexão de tronco, contração, deslocamento lateral dos glúteos, mobilidade na coluna, salto na bola e rotação da coluna. A aluna foi orientada a realizar exercícios respiratórios em casa para reforçar o trabalho pulmonar. Ao término do quarto mês, realizou-se uma avaliação com nova fotogrametria: os resultados demonstraram reabilitação completa do desvio postural, ausência de deficiência respiratória, bem como ausência de dor e melhora da musculatura abdominal. Conclui-se, portanto, que o método Pilates mostrou-se extremamente eficaz na reabilitação postural em um curto período de tempo.

CRESCIMENTO E EXPANSÃO URBANA EM GUARULHOS

Regina Tortorella Reani; Erik Jose Correia da Silva; Tania de Fatima Paulino Borges
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

A presente pesquisa tem como objeto de estudo o município de Guarulhos, localizado na Região Metropolitana de São Paulo, com uma área de 318 km². O PIB municipal de Guarulhos em 2006 chegou a R\$ 25.663.706.397,00, transformando-a na oitava economia do país e a segunda no estado de São Paulo, apresentando uma economia diversificada, ocupa no *ranking* o oitavo PIB industrial do Brasil, a cidade possui inúmeras universidades, destaque para a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Em 2009, conforme dados do IBGE, sua população chegou a 1.299.283 de habitantes, tornando-se o segundo município em população, perdendo apenas para a capital paulista. Guarulhos conta com o maior aeroporto internacional da América do Sul (Aeroporto Internacional de São Paulo/ Guarulhos – Governador André Franco Montoro) e duas importantes rodovias passam por lá – a Rodovia Presidente Dutra (BR-116) que liga São Paulo ao estado do Rio de Janeiro e a Rodovia Fernão Dias (BR-381) ligando São Paulo a Minas Gerais. No entanto, apesar do elevado desenvolvimento, o município cresceu de forma desordenada, sem um planejamento adequado, principalmente a partir da construção e inauguração da Rodovia Presidente Dutra, que atraiu inúmeras empresas e com ela milhares de pessoas buscando um lugar para viver. O crescimento populacional aliado à falta de políticas públicas nortearam a forma que a cidade apresenta hoje: o centro da cidade digno de cartão postal, e uma periferia ao acaso. Esta pesquisa tem como objetivo estudar o acelerado crescimento e a expansão urbana do município de Guarulhos na Região Metropolitana de São Paulo, e as consequências desse processo na configuração de seu território. A metodologia adotada foi o levantamento e a análise bibliográfica, buscando identificar, por meio de livros e artigos, a história do município. Em conjunto foram realizados um trabalho de campo e um levantamento fotográfico em regiões da cidade, ficando evidente o crescimento desordenado da cidade e o contraste das regiões mais desenvolvidas (onde o planejamento urbano é bem estruturado, com ruas largas, áreas de lazer, arborização) e as áreas onde praticamente não houve planejamento, faltando infraestrutura e condições de moradia. Com o estudo realizado foi possível notar que a construção da Rodovia Presidente Dutra representou um marco na história da cidade, atraindo várias empresas, em virtude da isenção de impostos, e aumentando a concentração de pessoas que buscaram “seu pedaço de chão” para dali começar uma nova vida. Porém, em razão da falta de políticas públicas definidas para uso e parcelamento do solo, as áreas verdes e mananciais passaram a ser ocupadas de forma desordenada, caracterizando a degradação do meio ambiente no entorno. A presente pesquisa se encontra na fase de finalização e conclusão, porém os resultados ainda não foram apurados, mas é possível notar que a cidade de Guarulhos enfrenta hoje diversos problemas urbanos e ambientais consequentes de seu crescimento desordenado.

PROTOCOLO DE MOVIMENTOS ADAPTADOS DO KARATÊ PARA IDOSO COM DEMÊNCIA MISTA

Eduardo Dias Viana¹; Mariana Zanetoni Vassoler¹; Larissa Pires de Andrade²; Ana Clara de Souza Paiva¹

¹Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Claro (SP)

²Universidade Estadual Paulista – UNESP (SP)

As lesões da doença de Alzheimer (DA) e da doença cerebrovascular (DCV) (especialmente as de natureza isquêmica) frequentemente ocorrem em associação. As lesões vasculares concomitantes em pacientes com DA podem acarretar aumento dos efeitos patológicos desta última, acentuando o comprometimento cognitivo e resultando em expressão mais precoce da demência. A coexistência de DA e DCV recebe comumente a terminologia de demência mista (DM). Alguns pesquisadores da área da saúde colocam que a atividade física pode trazer alguns benefícios para idosos com DA e DV. Para isso, a atividade física deve ser realizada pelo menos três vezes por semana, em dias alternados, e cada sessão deve ser, no mínimo, de uma hora. Havendo controle em sua aplicação e direcionando-o para a educação, lazer e qualidade de vida, o karatê pode favorecer a resistência musculoesquelética, a amplitude articular e a coordenação motora em geral, tornando o indivíduo mais ativo, forte e resistente com aumento da flexibilidade, contribuindo assim para a realização das atividades de vida diária. Outro fator importante seria a diminuição de quedas, que está associada à manutenção do equilíbrio corporal correlacionada com as atividades desenvolvidas dentro deste protocolo. Este trabalho poderá, além de contribuir com as pesquisas na área acadêmica, servir como auxílio para profissionais da saúde e, conseqüentemente, amenizar o declínio cognitivo e motor do paciente em virtude do avanço progressivo da doença. O objetivo é adaptar os movimentos do karatê para um idoso com demência mista. O protocolo foi aplicado em um participante que está clinicamente diagnosticado com demência mista. O participante passou primeiro por uma anamnese, seguido de uma avaliação profissional para verificação da prática da modalidade anteriormente. A partir daí elaborou-se um cronograma sistematizado que visou o fortalecimento, a flexibilidade, as técnicas de posturas, ataque (socos e chutes), bloqueios (defesas) e *kata* (luta imaginária com vários oponentes). Todos os procedimentos em relação à sua frequência cardíaca e o aferimento da pressão arterial foram monitorados antes, durante e após as intervenções. Nos quatro meses de intervenção, o paciente desenvolveu técnicas posturais e bases para o aprendizado do karatê com deslocamentos e posições para a manutenção do equilíbrio, movimentos de ataque e defesa e coordenação motora dos membros superiores e inferiores. Iniciou-se também o *kihon*, que são movimentos de ataque e defesa com realização de deslocamentos anteriores, posteriores e laterais com estímulo do tempo de reação do paciente. Ao final do protocolo o paciente passou por uma avaliação com uma equipe da Federação Paulista de Karatê, demonstrando na apresentação os movimentos aprendidos desde o início do protocolo, sendo graduado pelos membros da Federação com o 6º *Kiu* (faixa amarela).

O LIVRO-JOGO COMO ATRATIVO PARA O FAZER DA LEITURA, PRODUÇÃO DE TEXTOS E FATOR CRIATIVO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Pedro Panhoca da Silva
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Claro (SP)

O trabalho educativo com os livros-jogos e RPG pode ser usufruído por qualquer profissional interessado em aplicar um método mais lúdico para o ensino-aprendizado. Porém, tal método jamais será autossuficiente, sendo apenas um bom complemento para a quebra da rotina didática e aplicação prática dos conteúdos, fazendo o aluno trabalhar com sua imaginação, criatividade e raciocínio lógico as situações-problemas por ele encontradas. Foi entre as décadas de 1960 e 1970, nos Estados Unidos, que o RPG foi desenvolvido entre várias combinações de jogos de estratégia, tabuleiros, miniaturas, interpretações teatrais, livros e literatura, mas somente em 1986 chegou ao Brasil o primeiro livro-jogo, "O feiticeiro da montanha de fogo", de Steve Jackson e Ian Livingstone. Como hoje enfrentamos a crise da leitura, a leitura não linear e o RPG, jogos que constroem ficção, podem contribuir para que o aluno se interesse pela leitura "jogando". Com base em entrevistas e experiências de outros pesquisadores, a pesquisa tem seus fundamentos na memória viva encontrada nos relatos de jovens que não viam sentido nos projetos de leitura oferecidos pelas escolas, mas descobriram o prazer na leitura por meio da maior proximidade com o texto, vivenciando-o, incorporando-o como atores de uma peça de teatro. O presente trabalho tem por objetivo motivar e mostrar ao aluno o lado da leitura que ele não conhece, que fará com que ele passe a considerar a leitura não mais como algo (ultra)passado, e sim como um prazer escondido pela era da mídia e da informação e a continuação da tradição escrita, ainda muito rica em seus temas e atrativos literários. É essencial, igualmente, estimular o aluno para a produção de textos, ou seja, mostrar ao aluno que as produções podem ser feitas com prazer e amplificadas qualitativamente pela sua vivência nas diferentes partes do universo da leitura. Como educadores ou pais, é importantíssimo lembrarmos e nos esforçarmos para que o hábito da leitura seja constante e prazeroso na vida dos alunos, para que as práticas da criação e da originalidade, entre outras práticas vitais, sejam preservadas entre as futuras gerações, como o desenvolvimento do espírito crítico, a percepção das intertextualidades, o contato com os clássicos da literatura, a abstração do arquétipo, a expansão do universo cognitivo, a busca por sentidos, o interesse em aprendizados diversos e suas pesquisas, entre outros.

ENSAIOS FILOSÓFICOS: ESTÉTICA, CULTURA E EDUCAÇÃO

Edson Eduardo Ramos da Silva
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

Levando-se em consideração o que afirma Karl Marx em “O 18 brumário de Luís Bonaparte”: “Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado”, encontramos as justificativas necessárias para tratar sobre o tema proposto por este trabalho, a saber: colaborar com a população afrodescendente e com a Lei nº 10.639/2003. Seria impossível realizar tal feito sem analisar a história de forma crítica, visto que se intui com isso pensar e refletir acerca de um ideal social melhor e possível, por meio de uma práxis educacional. Assim, de maneira geral, os objetivos deste trabalho consistem em realizar reflexões acerca da história, a fim de demonstrar o quanto é importante pensar sobre a estética fotográfica e sua relação com a educação, e as possibilidades de tal reflexão, bem como pensar em colaborar com a solução de problemas, como os apresentados pela mencionada lei. Com isso, intui-se criar possibilidades e intervenções que possam dar conta e/ou contribuir com a solução de tal problemática. A metodologia a ser utilizada perpassa pelos objetivos e aconselhamentos constantes na Lei nº 10.639/2003 e nas políticas de ações afirmativas criadas pelo governo federal, por meio do Conselho Nacional de Educação, que em sua íntegra focam: “a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial, descendente de africanos, povos indígenas descendentes de europeus, de asiáticos, para interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada”. Levando-se em conta o fim proposto por este trabalho, é importante ressaltar que o paradigma da arte moderna perpassa pela história da fotografia e busca, de forma crítica, na história dos movimentos estéticos da fotografia, vestígios concretos que propiciaram de certa forma a exclusão do negro. Esse aspecto pode contribuir para compreendermos melhor a cosmovisão dos africanos, como também a dos atores da diáspora negra, pois nos ajuda a refletir sobre nossa postura no passado, nossa situação no momento presente e o que esperamos para o futuro. Por tal motivo é importante o questionamento de Phillipe Dubois, a saber: “A arte é (ou tornou-se) fotografia?”, pois, por meio deste questionamento observamos o potencial dessa técnica, ou seja, observamos a possibilidade, como nos coloca Walter Benjamin, “[de a fotografia] preparar uma saudável alienação do homem com relação a seu mundo ambiente”.

IMPORTÂNCIA DE UM PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA MULHERES MASTECTOMIZADAS

Pollyanna Elizabeth Joanoni Pedro; Tatiana Müller Cornachioni;
João Francisco Francelin Calis; Mirela Pantano Nogueira
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Claro (SP)

O objetivo do presente estudo foi verificar a importância da prática regular de exercícios físicos para pacientes mastectomizadas, bem como as dificuldades que interferem na adesão da atividade física e o papel do profissional da Educação Física diante dessa complexidade. O estudo foi desenvolvido por meio de revisão de literatura sobre a mastectomia e suas implicações, além da relação de seu tratamento e reabilitação associados à atividade física, e quais as contribuições e responsabilidades dos profissionais da Educação Física acerca desse problema. Os estudos mostram que essas pacientes apontam muitos benefícios obtidos com a prática regular de atividade física, como diminuição dos níveis de estresse e ansiedade, recuperação da amplitude do movimento do membro homolateral à cirurgia e melhora na qualidade de vida de maneira geral; porém, isso não garante a adesão, deixando os profissionais da área da saúde diante de um grande desafio. Portanto, o presente estudo sugere que são fundamentais o respeito à integralidade dessas mulheres, bem como trabalhar aspectos motivacionais e encorajamento. Palavras-chave: mastectomia; exercício físico; saúde da mulher.

UMA REFLEXÃO SOBRE O ENSINO DA FILOSOFIA: UTOPIA OU TRANSFORMAÇÃO?

Rodrigo Legrazie Faria; José Antonio Zago
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campinas (SP)

Com os crescentes problemas de natureza social, cultural, ética e política e as limitações das ciências em responder a essas questões humanas, a disciplina de Filosofia configura-se como uma das estratégias de reestruturação do modelo educacional. O presente trabalho tem como objetivo pensar, de modo crítico, sobre os métodos e as técnicas do ensino da Filosofia adotados pelas instituições públicas e privadas da educação básica, por meio de pesquisa bibliográfica e com base nas reflexões de Marx, Nietzsche, Gramsci, Paulo Freire e outros importantes pensadores. O ensino da Filosofia tem apresentando algumas dificuldades, como a simples reprodução de fatos históricos da Filosofia, a desconexão com a humanização, incompetente para estimular a reflexão (o ato de filosofar), as estratégias didáticas não coerentes com os planos de aulas, o adestramento para a memorização, a ausência de multidisciplinaridade e a formação massificada da cultura. Sobretudo, mantém-se a visão e a conseqüente ação bancária de educação, pois o professor assume-se como a peça superior no processo de ensino-aprendizagem, alimentando a formação técnico-científica voltada às exigências do modelo de produção capitalista, contribuindo para a perpetuação do analfabetismo político. Mediante as reflexões expostas no presente estudo, a Filosofia deve ser vista não mais como uma disciplina reprodutora de informações históricas sobre o pensar, mas sim uma ferramenta indispensável na educação para o desenvolvimento espiritual e crítico, despertando o discente de discutir a si mesmo e o mundo, partindo de seu cotidiano, podendo interpretar se sua realidade é resultado de que seu viver é o que pensa ou o que pensa é o que determina seu viver. E, com isso, possa contribuir de fato com a formação do jovem no sentido de adquirir a coragem necessária para ser o construtor de sua própria história, bem como contribuir para uma mudança política e social, haja vista que não basta uma educação voltada a treinar a razão de profissionais, mas sim pessoas reflexivas, éticas, livres e comprometidas consigo mesmas e com a sociedade.

A IMPORTÂNCIA DO PLANO FINANCEIRO COM ENFOQUE NA GESTÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Giovana Helena Moroti de Aquino; Janslei Ficher de Oliveira
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

O presente trabalho tem por objetivo destacar a importância do plano financeiro, com enfoque na gestão do fluxo de caixa para micro e pequenas empresas. Nele, são abordados conceitos de capital de giro e fluxo de caixa, ressaltando sua relevância na gestão das organizações. Dessa forma, foram apresentadas as diferentes percepções dos fluxos de caixa analítico e sintético por intermédio de diagramas, as correlações do fluxo de caixa operacional, marginal e residual, bem como de investimento e financiamento. No que se refere à caixa, foram abordadas estratégias de utilização de sobras para transações, especulações e precauções, e ressaltou-se a importância das suas projeções e orçamentos e sua demonstração e interpretação, utilizando-se do índice de liquidez corrente para demonstrar a proporção das disponibilidades em relação às obrigações da empresa no curto prazo. Foram caracterizadas as micro e pequenas empresas mediante receita bruta e número de empregados e suas respectivas participações no cenário econômico brasileiro. Para a elaboração do trabalho utilizou-se de pesquisa bibliográfica, mediante livros, artigos científicos, sites e periódicos. O trabalho caracteriza-se por pesquisa descritiva, ressaltando deficiências de cunho financeiro, como má gestão de fluxo de caixa, falta de planejamento financeiro, precoce mortalidade das micro e pequenas empresas e resistência de alguns empreendedores quanto a informatização e utilização de *softwares* financeiros. Foram utilizados dados de pesquisa nacional realizada pelo Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), na qual foram entrevistados empresários que discorreram sobre as causas e dificuldades que acarretam o fechamento das empresas. Segundo a pesquisa, no primeiro trimestre de 2004, para a avaliação das taxas de mortalidade das micro e pequenas empresas brasileiras, os fatores condicionantes principais e de maior proporção que ocasionaram a mortalidade foram a falta de capital de giro (indicando descontrole de fluxo de caixa) e problemas financeiros (situação de alto endividamento). Constatou-se que 42% dos fatores condicionantes à mortalidade de tais empresas que levaram os empresários a encerrar suas atividades ocorreram em virtude da falta de capital de giro, demonstrando que este é um fator predominante na alta taxa de mortalidade precoce dessas empresas. Fica evidente a necessidade de elaboração de um plano financeiro pelos gestores dessas organizações, focando a gestão do fluxo de caixa na administração das contas do ativo e passivo circulantes.

USO DE APLICAÇÃO JAVA PARA ANÁLISE DE DIFERENÇAS EMPÁTICAS ENTRE HOMENS E MULHERES

Carlos Henrique Ferrari Sant'Anna²; Gabriela de Almeida¹; João Milton Barreto Prastes Junior²

Sabrina Pereira Duarte²; Wesley de Oliveira¹

¹Centro Universitário Claretiano – Polo de Santo André (SP)

²Universidade Federal do ABC (SP)

O estudo sobre os processos empáticos é relativamente recente: as primeiras pesquisas científicas ocorreram em meados do século XX. O termo foi usado pela primeira vez pelo filósofo alemão Theodor Lipps, para indicar a relação entre o artista e o espectador. Muitos estudiosos de Psicologia estudam atualmente a importância do desenvolvimento das relações interpessoais, a partir dessa "inteligência emocional". Um estudo realizado na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, demonstrou que duas áreas nos lobos frontais e temporais relacionados à linguagem (conhecidos como áreas de Broca e Wernicke) são significativamente maiores nas mulheres. Utilizando imagens de ressonância magnética, os cientistas mediram os volumes de matéria cinzenta em diferentes regiões corticais de 17 mulheres e 43 homens. As mulheres apresentavam um volume 23% maior (na área de Broca, no córtex pré-frontal dorsolateral) e 13% maior (na área de Wernicke, no córtex temporal superior) do que os homens. Esse resultado pode explicar um motivo biológico para a superioridade mental das mulheres relacionada ao processamento e à compreensão da linguagem corporal – paralelamente, os pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, descobriram que o cérebro das mulheres processa a linguagem verbal simultaneamente nos dois lados (ou hemisférios) do cérebro frontal, enquanto os homens tendem a processá-la apenas no hemisfério esquerdo. Recolhendo fotos de pessoas em momentos inusitados, criou-se um sistema que, por meio de um teste, recolherá e armazenará dados com o intuito de comprovar a melhor empatia feminina. Cada pessoa que se disponibilizou a fazer o teste colocou seu nome, idade e sexo, dados importantes a serem analisados de acordo com as respostas obtidas. No teste, as imagens armazenadas serão mostradas uma a uma, aleatoriamente, e o voluntário descreverá – utilizando apenas uma palavra – o sentimento que identificou na foto. Dessa maneira, todos os dados obtidos serão analisados e interpretados, para que se obtenha uma conclusão a respeito da habilidade empática dos homens e das mulheres em diferentes faixas etárias.

MELHORIA DE DESEMPENHO ATRAVÉS DE ATIVIDADES LÚDICAS

Anne Shirley Gabrielle
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campinas (SP)

Grandes transformações sociais culminando em um processo de reestruturação produtiva. Intensa competição levando ao desenvolvimento e à incorporação de novas tecnologias e modelos de gestão ao ambiente empresarial. A necessidade de profissionais altamente capacitados, com formação acadêmica, criatividade, boa comunicação, liderança e outras qualificações requer o desenvolvimento de competências. As atividades de cunho lúdico, especialmente os jogos, mostram-se um poderoso instrumento de desenvolvimento de pessoas e grupos, pois estimula a utilização das competências. Objetiva-se, neste estudo, analisar de que forma a utilização de atividades lúdicas no ambiente empresarial influencia o desempenho de seus colaboradores e, conseqüentemente, o aumento da produtividade. Para tal, como metodologia, realizou-se a aplicação e a avaliação de atividades lúdicas como recurso facilitador da aprendizagem, da mudança, da criatividade, da motivação e do prazer no ambiente organizacional. Os participantes foram quarenta funcionários da área de vendas de uma instituição financeira, de ambos os sexos, com idades entre 24 e 56 anos, divididos em quatro grupos de dez pessoas. Inicialmente, foi aplicado um questionário para avaliação das dificuldades, percepções e motivações apresentadas pelos funcionários. Os aspectos ressaltados foram a falta de cooperação entre colegas da mesma equipe e de outros setores, dificuldade de comunicação, pressão para cumprir metas, cansaço físico e mental, alterações constantes nas características de produtos e serviços comercializados pela instituição e dificuldade em traçar estratégias de vendas. Com base na análise dos dados obtidos, foram selecionadas atividades lúdicas objetivando trabalhar as necessidades levantadas pelo grupo. As atividades foram aplicadas durante sete meses, duas vezes por semana, com duração de 30 min. Ao final de cada quinzena, foi aplicado novo questionário para verificar como os participantes se avaliavam em relação à melhoria de desempenho e se os mesmos reconheciam alguma mudança no ambiente de trabalho. No término de cada mês, foram analisados os resultados de desempenho por meio de relatórios disponibilizados pela empresa. Baseado nos resultados dos questionários e nos relatórios mensais da empresa, observou-se que os funcionários melhoraram seu desempenho individual e grupal, aumentando o número de vendas e alcançando os objetivos orientados pela empresa. Houve também mudanças no ambiente profissional, melhoria das relações interpessoais, aumento da motivação individual, qualidade do trabalho em equipe, aumento da criatividade, reação positiva às frustrações e fácil adaptação às mudanças. A taxa de absenteísmo diminuiu mais de um terço da média, a produtividade aumentou 30% em apenas três meses e as reclamações de clientes diminuíram 50%. A utilização de atividades lúdicas na educação empresarial proporciona a vivência sistêmica do maior número de competências humanas e organizacionais, pois, ao participar das atividades, o indivíduo, além de mobilizar as competências adquiridas anteriormente, aprende e desenvolve novas. A partir dos resultados obtidos, pode-se afirmar que a introdução de atividades lúdicas no ambiente organizacional é fundamental, pois promove as relações interpessoais, gerando a eficiência do trabalho em equipe, a melhoria de desempenho a partir da utilização e da descoberta de competências, e o aumento da produtividade como resultado da motivação.

ODETE, UMA PRÁTICA DOCENTE

Homero Benedito Ottoni; Eliana Aparecida Ianoni; Edvaldo Miorin Sobral;
Sonia Yurie Yamabuchi; Aparecida Helena Ferreira Hachimine
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

O Projeto Odete foi criado na disciplina de *Produção de Materiais Instrucionais* com o objetivo de produzir um *software* educacional sobre a questão ambiental. Sua função é ilustrar, por meio de imagens, sons e texto, o impacto de atividades diárias comuns sobre o meio ambiente, seus efeitos e seu alcance, bem como as soluções e escolhas mais adequadas à proteção deste. Dois personagens foram elaborados, baseados em um avestruz – duas irmãs, chamadas “Odete” e “Claudete”. O fato de Odete ser a mais velha apresenta e explica as atividades de sua irmã mais nova, Claudete. Como público-alvo, foi definida a faixa de 6 a 10 anos, com alunos do Ensino Fundamental, ciclo 1. Como modelagem inicial para o personagem, um boneco foi criado com material disponibilizado em sala de aula: esferas de isopor, cola quente, fios de lã, papel, cartolina, grampeador, tinta etc. O resultado foi um pequeno avestruz-marionete, que podia ser manipulado por cordões, andar, dançar e pular. A partir do boneco inicial, o personagem foi desenvolvido em ambiente digital, com auxílio de *softwares* de edição de imagem. Primeiramente, as linhas básicas em vetor, com o Corel Draw. Esse desenho serviu de base para o personagem e sua irmã. Versões posteriores receberam cor e profundidade, até a formação dos dois personagens principais, Odete e Claudete. Como a ideia do programa seria apresentar eventos do dia-a-dia das personagens, foi criada uma lista. E desenhou-se um *historyboard* com as ações do programa, com telas e textos para a sequência de eventos. Para isso, foi utilizado o programa de criação de histórias em quadrinhos e *historyboards* HagaQue, de domínio público. Com a utilização da linguagem de programação Visual Basic 6, um aplicativo foi desenvolvido para integrar as telas, as imagens, os sons e textos do *historyboard*. Os textos das telas, frases da personagem Odete, foram gravados em arquivos de som e inseridos nos eventos do roteiro. O programa Odete apresenta recursos de multimídia que agradam as crianças que tiveram contato com ele, e pode ser construído de forma modular, com o acréscimo de novas atividades e recursos. Os personagens, cativantes para as crianças, podem ser utilizados para diversas funções educativas e com grande alcance de atividades, além de estimularem a proteção ao meio ambiente.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA CRIANÇAS ESCOLARES DE 7 A 10 ANOS

Luciana Milan Garcia; Ana Rita da Cruz Capelozzi
Centro Universitário Claretiano –Polo de Batatais (SP)

Este trabalho consiste na aplicação de um projeto de reflexão e conscientização sobre a educação alimentar, com a promoção das práticas alimentares saudáveis para crianças. Para isso, nosso ponto de partida foi pensar que, embora ocorra o reconhecimento da relevância presente nas publicações oficiais e em documentos recentes do governo brasileiro que norteiam as políticas nesse campo, não ocorrem mudanças reais para o público de crianças na idade escolar inicial. Nas escolas de Ensino Fundamental, é essencial que os alunos tenham uma orientação alimentar, apesar de os professores não possuírem um conhecimento específico sobre o assunto. Esse é o objetivo da pesquisa: auxiliar os professores a mudar os hábitos alimentares dos seus alunos. O trabalho de reeducação alimentar é um processo demorado. Os nutricionistas, juntamente com os professores, precisam introduzir novos alimentos na rotina das crianças. É preciso promover a educação nutricional em relação à alimentação saudável nas escolas, ou seja, educar inclusive os alunos para uma melhor alimentação, mostrando assim a importância de uma alimentação saudável e seus benefícios para a saúde. O projeto alimentar foi realizado na escola municipal da cidade de Batatais, com uma classe de primeiro ano do Ensino Fundamental composta de 26 alunos com idades entre 6 e 7 anos. Foi ministrado pela professora titular da classe (e nutricionista), e o período de execução foi todo o ano letivo de 2009. O diálogo com os alunos é algo fundamental, pois é a oportunidade dos dois profissionais esclarecerem como será realizado o projeto. Primeiramente foi realizada pesquisa diagnóstica de quais alimentos os alunos consumiam em suas casas e traziam para o lanche, e sobre como os consumiam, e sobre de que gostavam ou não. Assim, foram elaboradas estratégias de atividades lúdicas, apresentação da pirâmide alimentar, grupos de alimentos e suas funções no organismo. Foi mostrada a importância de uma base de alimentos saudáveis e se aprendeu como balancear uma alimentação saudável com as refeições rápidas e industrializadas existentes. Em um primeiro movimento, é necessário ir trocando lentamente os alimentos, sempre explicando a importância de ingerir alimentos mais saudáveis, fazendo assim uma mistura de alimentos de que mais gostam e aqueles dos quais não gostam. Mas o projeto não tem como prioridade apenas trocas alimentares e atividades de conscientização. Prioriza mudanças significativas dos hábitos alimentares destes alunos a longo prazo. Daí vem a relevância das atividades lúdicas realizadas dentro da sala de aula, como, por exemplo, jogos de cartas e tabuleiros, além do painel da alimentação saudável. Ao final do ano letivo de 2009, constatamos como resultado que a maioria dos alunos (90%) obteve melhora significativa no consumo de alimentos saudáveis trazidos para o lanche e passaram a se alimentar da merenda escolar e das frutas oferecidas – e, por conseguinte, levaram as mudanças para suas famílias.

A VOZ DO SUJEITO-PROFESSOR READAPTADO NA REDE ELETRÔNICA: SENTIDOS EM DISCURSO

Gabriela Gimenez Faustino; Gustavo Grandini Bastos; Lucília Maria Sousa Romão
Departamento de Física e Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo – FFCLRP/USP (SP)

Buscamos, a partir das contribuições da Análise do discurso de matriz francesa e com definições obtidas da Ciência da Informação, refletir sobre a maneira como se apresentam os dizeres de sujeitos-professores readaptados que atuam em bibliotecas escolares da rede pública, ocupando o lugar dos bibliotecários. Destacamos que a grande maioria é deslocada para a biblioteca por motivos como doença ou fadiga, passando a sustentar e fazer circular sentidos sobre leitura, leitores, bibliotecário e biblioteca. Em nosso estudo, constituímos, como corpo de análise, recortes obtidos de entrevistas com membros de uma comunidade virtual do Orkut denominada "Professores Readaptados". Todo o nosso contato foi feito pela internet e permitiu uma escuta de vozes das mais diferentes regiões do país e, também, uma escrita de confidências. Nosso interesse, então, foi ouvir como eles discursivizam a biblioteca, como falam de si e da nova função que foram obrigados a ocupar, como se representam no discurso e como o fazem em relação aos sujeitos-leitores. Os trabalhos com esses sujeitos-readaptados são raros na área da Ciência da Informação, o que nos causa inquietação, já que não entendemos o porquê do silenciamento desses sujeitos, excluídos dos dizeres teóricos e científicos dessa área e poucas vezes ouvidos sobre os sentidos possíveis que sua posição discursiva permite que formulem. Nossa análise aponta a presença de duas formações discursivas distintas: em uma apresenta-se o efeito de biblioteca como um lugar difícil de atuar, um verdadeiro calvário que os mesmos são obrigados a enfrentar até obterem a tão sonhada aposentadoria; já a outra formação discursiva trabalha com os efeitos de sentidos de um profissional que enxerga a biblioteca como um lugar mágico e com inúmeras possibilidades de recomeço. Aqui temos, algumas vezes, um profissional assumindo-se o salvador da biblioteca escolar, apresentando no seu dizer marcas de um verdadeiro herói que se coloca como o 'reconstrutor' daquele lugar.

BIBLIOTECAS ALTERNATIVAS: NOVAS ABORDAGENS E POSSIBILIDADES DISCURSIVAS

Gustavo Grandini Bastos; Lucília Maria Sousa Romão
Departamento de Física e Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo – FFCLRP/USP (SP)
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

Este trabalho busca investigar como os sujeitos constroem sentidos nas denominadas bibliotecas alternativas, espaços de leitura pouco convencionais em diferentes estados do Brasil. Investigaremos dizeres de instituições localizadas em diversos espaços, tais como um assentamento rural, uma borracharia, um hospital, um presídio, uma tribo indígena, um ponto de ônibus, etc., buscando flagrar como os sujeitos assumem-se (ou não) na posição de leitores e como atribuem sentidos ao espaço de leitura onde trabalham. Resolvemos investigar os sentidos sobre esta temática tendo em vista a pouca atenção que as bibliotecas alternativas despertam, tanto por parte de pesquisadores quanto por parte das políticas governamentais de incentivo à leitura. Após a realização de uma pesquisa *on-line*, onde estabelecemos contato com os coordenadores e idealizadores dos referidos espaços de leitura, enviamos um questionário e coletamos as entrevistas que constituíram os nossos recortes de análise. Nos dados, nosso interesse debruçou-se sobre a maneira como os sujeitos discursivizam o espaço no qual atuam, como falam da leitura, da aprendizagem e da escrita, como compreendem e representam na linguagem o que é uma biblioteca e como o bibliotecário/profissional da informação é significado, muitas vezes, pela sua ausência nessas instituições alternativas. Causou estranheza e interesse entender, também, a parca discussão sobre essas bibliotecas dentro dos documentos científicos e oficiais da Ciência da Informação, assim buscamos compreender a inexistência e o silenciamento desses espaços. Entendemos que esse tipo de discussão e questionamento só tem a contribuir para o melhor entendimento dessas bibliotecas e de como os organizadores desses espaços compreendem suas ações e o espaço criado. Para sustentar a nossa abordagem, trabalhamos com o referencial teórico-metodológico da análise do discurso de filiação francesa, especialmente com algumas noções imprescindíveis para a nossa discussão, tais como os conceitos de memória discursiva, de sujeito discursivo, ideologia, discurso e silêncio.

ESPAÇO DE SILÊNCIO E INTERDIÇÃO: UM ESTUDO DA BIBLIOTECA ESCOLAR BRASILEIRA

Gustavo Grandini Bastos; Soraya Maria Romano Pacífico; Lucília Maria Sousa Romão
Departamento de Física e Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo – FFCLRP/USP (SP)
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

Este trabalho tem como objetivo discutir o modo como o silêncio significa a instituição da biblioteca escolar a partir dos sentidos dados pela sua necessidade dentro desse espaço de estudo e lazer da escola. Tomamos o silêncio não como superfície vazia de sentidos, mas como espessura significativa na qual é possível escutar os sentidos ideológico e político. O referencial teórico deste estudo tem as bases da análise do discurso de filiação francesa e as noções de biblioteca advindas da Ciência da Informação. Considerando que sujeito e sentido constituem-se juntos, buscamos flagrar o discurso, ou seja, o(s) movimento(s) de sentido em placas de solicitação de silêncio presentes em algumas bibliotecas escolares de instituições particulares de Ensino Médio das regiões Sudeste e Sul. Observamos que nas placas de silêncio emerge o efeito de que ele é algo ausente de significados, que apenas se traduz na ausência de/do dizer, da fala. Ignora-se que esse modo de estar na biblioteca escolar inscreve efeitos sobre o modo como essa instituição está representada imaginariamente por esses sujeitos, principalmente os estudantes, especialmente definindo o silêncio como algo indispensável e indissociável da imagem de uma biblioteca de qualidade, na qual falar é sinônimo de atrapalhar e impossibilitar que ela funcione bem. Ao longo deste trabalho, lançamos mão de um retrospecto histórico buscando identificar como tem início a observação do silêncio nas bibliotecas e questionamos os sentidos de silêncio, tão repetidos e regularizados no âmbito das bibliotecas, mobilizando a teoria discursiva para sustentar como esse sentido dominante está relacionado a tensas relações de poder historicamente tecidas. Entendemos essa questão a partir do sentido político, ou seja, a partir da disputa por dizer e/ou calar, por ter ou não acesso aos sentidos plurais que os livros podem inscrever e, sobretudo, por regularizar e controlar o que pode e deve ser mantido e sustentado nas bibliotecas escolares. Interpretamos cartazes fotografados em bibliotecas de escolas e universidades que retomam o discurso dominante, jogando com os sentidos de silenciamento, mantendo-os atrelados ao estar na biblioteca. Finalizamos nosso percurso sinalizando que há outras formas de estar, discursivizar e tornar linguagem o ato de estar na biblioteca, mas isso fica para outro trabalho.

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS CULTURAIS: CPC/SEEC E O PIONEIRISMO DO CASO PARANAENSE

Arthur Carlos Mohr
Centro Universitário Claretiano – Polo de Curitiba (PR)
E-mail: arthurmohr1@hotmail.com

Temos como objetivo caracterizar os elementos que levaram o Paraná a se destacar como único estado a possuir uma Coordenadoria do Patrimônio Cultural, com ações voltadas à preservação e à conservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural, desde as primeiras iniciativas a esse respeito no Brasil, a partir das cartas de Mario de Andrade e Rodrigo de Melo e o Decreto nº 25 de 1937, assinado pelo Presidente Vargas, estabelecendo, efetivamente, os primeiros passos no sentido de preservar os bens de interesse nacional. Os levantamentos efetuados para este estudo foram elaborados para a reflexão e a discussão acadêmica e da sociedade em geral, com base na análise dos objetivos predeterminados e fundamentados nas ações práticas, utilizando de normativas e cartas patrimoniais, além de registros documentais. Destacamos a relevância e a singularidade da Coordenadoria do Patrimônio Cultural da Secretaria do Estado da Cultura do Estado do Paraná nas ações de fiscalização, preservação, tombamento e educação patrimonial, além da assessoria a gestão dos bens culturais e patrimoniais, proporcionando o desenvolvimento de associações municipais com a mesma finalidade. Evidenciando o processo de surgimento e desenvolvimento, além do papel histórico dessas instituições, buscamos colocar a CPC/SEEC-PR em seu devido patamar de importância e destaque como fonte única de referência. Voltamos nossa reflexão para a relação de finalidade e causalidade, articulada à estrutura nacional e concatenando-as à própria visão e descrição histórica dos eventos a partir das alterações políticas e conceituais. Propomos, então, um estudo partindo da análise efetuada sobre a questão da preservação e conservação do patrimônio cultural, focando a descentralização das iniciativas. São muitos os caminhos que levam à conservação e à preservação, mas para chegar a eles é necessário, primeiro, a conscientização, pois parafraseando Garfunkel: “quem conhece ama e quem ama preserva”. O Patrimônio Cultural do Estado do Paraná transita e abre muitos desses caminhos, construídos em função da diversidade cultural, dos sítios naturais, que cruzam o casario das cidades e lugares, como os costumes e tradições, legados eruditos e populares, a memória e as paisagens, a capital Curitiba, a estrada da Graciosa, a erva-mate, os migrantes, a Serra do Mar, e nesta a marca do pioneirismo em tornar tão grande sítio natural, que contém em sua área também um destacado e raro exemplo da engenharia nacional: a obra dos Irmãos Rebouças traduzida na malha ferroviária e viária da Serra do Mar. Novamente recorrendo a Garfunkel, “ainda há muita beleza neste mundo para quem sabe abrir os olhos”. Nessa perspectiva, o exemplo da Coordenadoria do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, único na Federação a desempenhar esse papel, se apresenta com destacada importância no cenário nacional.

O CENTRO DE REFERÊNCIA DOCUMENTAL DO CURSO DE HISTÓRIA (CR-DOC): UM CATÁLOGO DE FONTES EM FORMA DE REDE SOCIAL

Arthur Carlos Mohr; Daniela Dias

Centro Universitário Claretiano – Polo de Curitiba (PR)

E-mails: arthurmohr1@hotmail.com; daniela@deasoluções.com

Com base no conceito de *web 2.0* surgido em 2004, de Tim O'Reilly, onde o usuário da rede não mais assume uma postura apenas contemplativa, mas a ciência coletiva é aproveitada como elemento de desenvolvimento, a *web* se apresenta como uma plataforma que permite integração, propiciando uma produção dinâmica e totalmente interativa. Assim foi criado o Centro de Referência Documental do Curso de História (CR-DOC). Inicialmente pensado como um setor físico, materializou-se como um sítio virtual dentro de uma proposta de rede social, como ferramenta educacional que se utiliza dos novos recursos tecnológicos, permitindo acesso aos mais diversos campos do conhecimento dentro da História e utilizando uma gama de suportes. Em seus arquivos são elencados teses, livros, filmes, vídeos de registro, fotografias, pinturas, gravuras e imagens, jornais, revistas, documentos, cartas e outras fontes de referência. Com essa proposta, o CR-DOC visa sua autossuficiência, pois cada usuário pode efetuar postagens e contribuições com produções acadêmicas que passam também a constituir os arquivos do CR-DOC. A proposta da rede é também colaborar para as atividades acadêmicas científico-culturais, permitindo acesso aos mais diversos itens dentro das listas sugeridas e trazendo uma gama de outras possibilidades. Com os grupos de estudo ampliam-se as sugestões de aprendizado, o aprimoramento textual, o aprofundamento bibliográfico e o debate historiográfico que consolidam a pesquisa e possibilitam a editoração e a publicação desse material. O incentivo à iniciação e ao aprimoramento científico dentro da área de História é o objetivo contemplado, alimentado pelos próprios membros da academia e seus docentes por meio da inter-relação permitida pela dinâmica de uma rede social. Em suma, a troca de conhecimento no processo de aprendizado é efetuado através da integração e interação na utilização do CR-DOC, o qual permite novas propostas no processo de construção do conhecimento, enquanto amplia seu próprio acervo. Como complemento ao Formato de Ensino a Distância disponibilizado pelo Centro Universitário Claretiano, o CR-DOC vem também como resposta à necessidade de concentrar fontes de referência com o objetivo de facilitar essa catalogação, permitindo a delimitação para pesquisa, a abertura de leques de informação e a ampliação do horizonte de conhecimentos voltados a produções acadêmicas mais ricas e elaboradas. A problemática se encontra na compreensão do próprio conceito, onde poucos são os usuários que não sentem dificuldades com as transições tecnológicas além daqueles que resistem a ela. O CR-DOC é um exemplo prático da utilização da plataforma através de uma rede social, onde a troca de informações agrega ao desenvolvimento da formação acadêmica. O uso da ciência coletiva com base no desenvolvimento da educação acelera o processo de aprendizado, mas só é possível quando se compreende que a *web 2.0* não é um *software*, mas um conceito que define um período; é mais um comportamento social que permite a utilização dessa ciência coletiva, é o uso de um conjunto de ferramentas tecnológicas que dão suporte à utilização da plataforma.

A [DES] CONSTRUÇÃO DA MÚSICA NA CULTURA PARANAENSE: UMA BREVE ANÁLISE DE SUAS CONSEQUÊNCIAS

Arthur Carlos Mohr
Centro Universitário Claretiano – Polo de Curitiba (PR)
Email: arthurmohr1@hotmail.com

A escassez de referências escritas, debate historiográfico ou mesmo pesquisas em desenvolvimento foram elementos que em 2004 trouxeram a gênese da obra *A [des] Construção da Música na Cultura Paranaense*. Observando as vertentes de nossa diversidade cultural, o livro propõe uma análise descritiva de aspectos da música popular e erudita, transcendendo o livro de história convencional, traduzindo-se numa espécie de almanaque que é um misto de fanzine, documento histórico, cartilha didática ou informativa, em 80 artigos, escritos por 39 autores. A obra demonstra que a música no Paraná é mais rica e diversa do que se imagina ou divulga. Ela aborda os aspectos de história e memória nos 150 anos de emancipação política, mapeia a diversidade musical paranaense, desde a instalação da província até o alvorecer do século XX, mostra como acontecem os processos de preservação dessa memória, o regionalismo, o nacionalismo e o universalismo, além das polêmicas e das controvérsias na criação de uma sociedade de cultura musical, as questões políticas, econômicas e sociais. Com uma grande coletânea de artigos inéditos, em sua maioria resultante de pesquisas específicas efetuadas por historiadores, musicólogos, colecionadores e pesquisadores, a obra lança um olhar para a música como fator de desenvolvimento cultural, econômico e social, levantando o questionamento e o debate para a análise de como se dá esse processo num balanço entre os descaminhos e as coerências, desconstruindo “mistérios” e apontando as possibilidades do setor que historicamente se destaca pela importância estratégica. Numa breve análise, o livro veio para provocar, incitar pesquisadores, empreendedores, agentes culturais e, até mesmo, a criação do Museu de Música Independente do Paraná (Musin), entidade que reúne em seu acervo praticamente tudo o que foi gravado no Paraná. As próprias leis que deliberam sobre música e cultura no Paraná e no município de Curitiba foram alteradas com os debates criados a partir do livro. Deu-se a consolidação da Assembleia dos Músicos do Paraná; do Fórum Permanente de Música do Paraná, além da participação ativa deste no Fórum Nacional de Música; na revisão estrutural, funcional e do papel social de órgãos como o Ecad e a Ordem dos Músicos do Brasil. O diálogo proposto nesta obra é baseado na perspectiva da História Cultural de Roger Chartier, nos elementos que entrelaçam a História social a partir da memória cultural como elucida Jacques Lê Goff, em contrapartida com as possibilidades da História Cultural proposta por Peter Burke, percebendo a história também como memória social. Nesse caldeirão de diversidades, é possível pautar a história social em apanhados de sua memória cultural através da música e de representações que as constituem como legítimas e de importância no desenvolvimento sociocultural de cada elemento descrito nos inúmeros artigos do livro. Isso porque eles trazem consigo parte da tradição e da memória cultural que, como elemento, arraiga certa identidade histórica, contribuindo em suas variedades para o desenvolvimento da identidade cultural da própria memória histórica do Paraná.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: O CONTEXTO DAS MICOSES SUPERFICIAIS E A MICOLOGIA

Lívia Mendonça de Aguiar¹; Reginaldo dos Santos Pedroso^{1,2}

¹Escola Técnica de Saúde, Universidade Federal de Uberlândia – UFU (MG)

²Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

E-mail: rpedroso@estes.ufu.br

A educação em saúde busca desenvolver nas pessoas o senso de responsabilidade pela sua própria saúde e pela saúde da comunidade a qual pertença. Assim, a educação em saúde deve promover, por um lado, o senso de identidade individual, a dignidade e a responsabilidade, e, por outro, a solidariedade e a responsabilidade comunitária. Micoses são doenças causadas por fungos que podem se manifestar em vários órgãos e tecidos. As micoses superficiais são as mais comuns e atingem pele, unhas e cabelos, e podem ser adquiridas do solo, de animais e de outras pessoas, como é o caso das dermatofitoses; ou ainda, podem se desenvolver a partir de fungos que vivem no próprio indivíduo, como é o caso da pitiríase versicolor. O objetivo deste estudo foi investigar as publicações a respeito de prevenção, controle e conhecimento sobre micoses superficiais, a fim de sugerir ações e medidas preventivas, numa ação educativa. Os dados foram coletados com base no referencial da pesquisa bibliográfica, que consistiu em análise e levantamento da literatura científica produzida sobre as dermatofitoses e pitiríase versicolor. As bases de dados consultadas foram Scielo, Lilacs e Pubmed, sendo utilizadas as palavras-chave: micoses superficiais, prevenção, dermatofitoses, pitiríase versicolor e educação em saúde. Foram encontrados números limitados de trabalhos, tanto nacionais quanto internacionais, abordando o tema proposto. Dermatofitoses são micoses causadas por um grupo de fungos conhecidos como dermatófitos, e são popularmente chamadas frieira, pé de atleta, unheiro, tinhas ou impingens. As lesões geralmente apresentam contornos mais ou menos arredondados, bordas acentuadas, pruriginosas, provocando coceira. A pitiríase versicolor é causada por fungos do gênero *Malassezia*, conhecida como pano branco ou micose de praia, e as lesões apresentam-se, geralmente, como manchas esbranquiçadas pelo corpo e com descamação. Os problemas desses tipos de micoses são que as lesões incomodam, causam desconforto e alterações estéticas, e podem, ainda, servir de porta de entrada para outras infecções. Algumas medidas preventivas são: evitar andar descalço em pisos úmidos ou públicos; secar bem o corpo após o banho, especialmente, as dobras; usar roupas íntimas de algodão; roupas, toalhas e materiais de manicure devem ser de uso individual e não compartilhados; evitar usar pentes de outras pessoas; evitar esmalte por tempo prolongado; usar meias de algodão e sapatos ou tênis confortáveis, especialmente no calor; evitar entrar em contato com lesões micóticas de animais ou de pessoas infectadas. Concluímos que é importante a divulgação de informações sobre controle e prevenção dessas doenças, para que o indivíduo promova o autocuidado, busque o diagnóstico e tratamento, e tenha melhor qualidade de vida.

O MITO DA CAVERNA PARA A CONTEMPORANEIDADE: QUESTÕES REAIS PARA UM MUNDO CADA VEZ MAIS VIRTUAL

Sonir José Boaskevis

Centro Universitário Claretiano – Polo de Taguatinga (DF)

O presente estudo tem como finalidade básica apresentar a importância atual do Mito da Caverna apresentado na República de Platão como exercício de ética e de questionamento acerca das relações humanas dentro de um sistema social que privilegia cada vez mais, com maior força, as individualidades e abandona o conceito de tecido social, conforme entendido por Durkheim e Weber, abraçando-se cada vez mais ao efêmero simbolismo criticado por Bachelard e analisado por Bourdieu. Seu objetivo basilar é o de instrumentalizar os indivíduos com questões pertinentes às relações humanas e seu diálogo com um mundo cada vez mais dicotômico e assimétrico, em que o real (tátil) perde cada vez mais espaço para o mundo virtual, caracterizando uma franca contradição, inclusive, com o próprio “mundo das ideias” proposto na obra platônica. A metodologia ora usada é a apresentação das ideias de vários autores clássicos e sua comparação com dados comportamentais aferidos pelo IBGE, bem como instituições similares em outros países, nas últimas duas décadas, em diversos círculos sociais. Esta leitura crítica tem como meta a apresentação de concordâncias e contradições úteis para demonstrar que, muito embora tenha ocorrido nos últimos dois séculos avanços significativos na comunicação e na educação formal das pessoas, nem sempre tal progresso seguiu acompanhado da devida análise ética das relações entre os indivíduos e destes com o grupo no qual se inserem, ou em outras palavras, que a “virtualização” das relações humanas – individuais ou coletivas – tornou-se o novo paradigma de “caverna” a ser abandonada, ou ainda que, por mais irônico que possa parecer, o “virtual”, o “não material”, o “ideal” de Platão abandonou sua face libertadora e tornou-se – em certa medida – aprisionadora das mentes humanas do século XXI, sobrepujando o mundo real e “re-encantando” o mundo (Weber), isto é, se com justiça se diz que foi o “mundo das ideias” que tirou a humanidade do obscurantismo mitológico, também foi ele que, ao criar novos mitos, recolocou essa mesma humanidade de volta à caverna das ilusões.

VISÃO DOS PROFESSORES DE UMA FACULDADE PARTICULAR DE ARIQUEMES/RO SOBRE A DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR

Keila Borba Rodrigues
Centro Universitário Claretiano – Polo Porto Velho (RO)

Este trabalho aborda as dificuldades de aprendizagem (DA) no ensino superior segundo a visão dos professores de uma Faculdade particular de Ariquemes/RO. Discute também as teorias do conhecimento humano de forma abreviada, bem como as dificuldades de aprendizagem que se apresentam mais frequentemente em sala de aula no ensino superior. Este trabalho está situado sob a perspectiva da pesquisa qualitativa que investiga as relações sociais e tem como objeto o indivíduo, algo imensurável, imprevisível, complexo e contraditório. Foram realizados estudos bibliográficos a respeito do tema e, posteriormente, foram aplicados questionários com perguntas abertas e fechadas aos professores da instituição, realizando-se posteriormente a análise e interpretação dos mesmos. Constatou-se que a grande maioria dos entrevistados disse ter conhecimento de causa, mesmo não tendo formação específica na área. Segundo eles, a principal dificuldade de aprendizagem é ocasionada pela falta de leitura, o que, de acordo com o referencial teórico utilizado neste estudo, corresponde às diferenças culturais, sociais e econômicas no aproveitamento escolar, e também à carência cultural, à formação de um currículo oculto e às características da sociedade brasileira, que possui uma cultura basicamente oral. Acredita-se que os objetivos da pesquisa foram alcançados, pois foi possível identificar o que pensam os professores da instituição pesquisada acerca das DAs. Notou-se também a escassez de bibliografia e pesquisas que tratam especificamente do tema. A pesquisa revelou que 55% dos entrevistados não sabem o que são dificuldades de aprendizagem e, das respostas analisadas, 23% afirmaram que as DAs existem por falta de interesse do aluno. Nas respostas, pode-se constatar certa distância dos conceitos teóricos acerca do tema, com respostas bastante vagas, o que dá a entender que esses docentes não tiveram conhecimento aprofundado do assunto nem mesmo no curso de Pós-graduação. Nota-se que o professor universitário geralmente é selecionado para o cargo por dois fatores: experiência profissional na área em que atua e publicações e títulos, e não por sua competência pedagógica. O estudo revela, ainda, que as DAs não desaparecem quando o aluno entra no ensino superior; são lá que elas apontam as deficiências na formação do aluno durante a educação básica. Por isso, é preciso desenvolver pesquisas a respeito do tema e investir na formação continuada de professores universitários.

APOSTILAS DIDÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA REDE PÚBLICA PAULISTA: A PERCEPÇÃO DE PROFESSORES

Mariana Zanetoni Vassoler; Heitor Rodrigues de Andrade
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Claro (SP)

No ano de 2008, a Secretaria de Educação do estado de São Paulo colocou em prática um novo referencial curricular para as escolas públicas estaduais. No bojo dessa proposta, foram lançadas apostilas didáticas para todos os componentes curriculares. A Educação Física escolar foi constituída, ao longo de sua história, por aulas estritamente práticas, não tendo como foco a discussão de conhecimentos teóricos, além de desenvolver valores e atitudes apenas pelo currículo oculto. Tal realidade vai na contramão dos demais componentes curriculares da Educação Básica, já que a maioria deles enfatiza aspectos teóricos. Levando em conta que a apostila didática apresenta características bastante conceituais, não há tradição na Educação Física escolar quanto à utilização desse tipo de material. Tendo em vista essa falta de tradição nas aulas de Educação Física, questionamo-nos quanto aos possíveis desdobramentos da introdução desse material na rede pública paulista. O objetivo da pesquisa foi investigar a concepção dos professores de Educação Física do Ensino Fundamental em relação à apostila didática distribuída pelo governo do estado de São Paulo. Para apreensão dos dados, utilizou-se uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, feita com base num questionário semiestruturado que foi aplicado a quatro professores de Educação Física da rede pública de ensino no município de Rio Claro – SP. Os professores apontam aspectos positivos, negativos e as principais transformações presentes com o uso desse material. Como aspectos positivos, citam o uso de imagens, que facilita a compreensão dos alunos ao lidar com determinado tema. Nos aspectos negativos, é mencionado o currículo único, pois, se, antes, o professor tinha em seu planejamento uma diversificação dos conteúdos, pode se tornar refém, agora, desse material e não ter autonomia para desenvolver temas que bem quiser. No que toca a conteúdos, os docentes colocam que os professores devem trabalhar com aqueles que sejam relevantes para sua turma, e que, na proposta do material, existem algumas temáticas que são da realidade de outros lugares do estado, e não típicas do interior. E, para finalizar esse bloco, foi citada como problema a política de distribuição dos livros, pois o material acaba chegando com certo atraso às escolas, o que dificulta a prática pedagógica. Para as possíveis transformações, os professores falaram sobre a prática conceitual nas aulas de Educação Física. Sobre a utilização do material, os professores acreditam que ele não deve ser seguido à risca, são necessárias adaptações conforme a realidade encontrada, sendo considerada positiva a diversificação dos conteúdos presentes no material. Acreditam, ainda, que o uso de um livro didático na disciplina é algo positivo. Concluindo, encontraram-se na pesquisa pontos positivos, negativos e de transformação, e o estudo se tornou rico em entender a realidade desse material do estado de São Paulo e também dos professores que atuam na rede.

A CONCEPÇÃO DO ALUNO SOBRE O PAPEL DA EDUCAÇÃO FÍSICA NE ESCOLA APÓS EXPERIÊNCIA DE ACAMPANTE

Karina Polezel; Suraya Cristina Darido
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

O trabalho em acampamentos permite implementar uma variedade de atividades muito ampla, que engloba diversos aspectos da cultura corporal de movimentos. Dentro dos jogos e brincadeiras existem, por exemplo, muito mais elementos do que apenas diversão, e são esses aspectos que buscamos inserir no cotidiano das crianças. O profissional de Educação Física tem como uma de suas funções ensinar esses elementos, ou melhor, conhecimentos relacionados à formação da cidadania para seus alunos. A participação em acampamentos pode auxiliar nessa formação, pois os alunos tem a possibilidade de perceber a amplitude da Educação Física e modificar sua visão sobre ela, inclusive na escola. O objetivo dessa pesquisa foi investigar se, após experiências em acampamento, o aluno modifica sua concepção sobre o papel da Educação Física na escola. A metodologia utilizada para esse estudo foi a do tipo qualitativo e consiste na análise de entrevistas realizadas anterior e posteriormente à ida dos alunos ao acampamento com a escola. Foram entrevistados 10 alunos de ambos os sexos, de 13 a 15 anos, utilizando-se um roteiro de questões semiestruturado. Como principais resultados, obteve-se a unanimidade entre os alunos sobre a importância da Educação Física: esta é responsável pela saúde. Surgiram também discursos sobre cooperação e respeito, sendo estes resultados das aulas, embora os alunos reconheçam que esses valores e atitudes não são discutidos em aula. Dois alunos acreditam ter mudado sua visão em relação à Educação Física escolar depois de ter realizado as atividades propostas no acampamento. Mesmo que a maioria dos alunos não tenha mudado sua concepção sobre as aulas de Educação Física escolar, eles tiveram a oportunidade de visualizar novas atividades, e repensar a importância das aulas da Educação Física na escola, uma oportunidade de construir uma visão mais crítica sobre a disciplina.

O ACESSO À JUSTIÇA COLETIVA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Talita Tatiana Dias Rampin
Centro Universitário Claretiano – Polo de Taguatinga (DF)
Mestranda e Bacharel em Direito pela Universidade Estadual Paulista – UNESP (SP)

O presente trabalho analisa o acesso a Justiça como direito humano fundamental inscrito no Estado Democrático de Direito brasileiro. O estudo da temática do acesso à Justiça, ou à ordem jurídica justa, advém da necessidade de salvaguardar os interesses dos jurisdicionados, sejam eles individuais ou coletivos, principalmente no tocante àquela ordem de direito que confere cidadania ao indivíduo ou grupo, tornando-a eficaz ou concretizando-a. O acesso à Justiça rápida e imparcial é o ideal perseguido há muito pelo homem, podendo, inclusive, remontar à Antiguidade, quando então a preocupação da aplicação da Justiça cingia a campo especulativo da Moral e da Ética, e também à célebre *Magna Carta*, de João Sem Terra (1215), por meio da qual se reivindicou a garantia de direitos individuais frente ao Estado absoluto. No entanto, o conceito de direito de acesso só pode ser compreendido efetivamente a partir da criação do Estado de Direito, ocorrida no contexto da Revolução Francesa (1789) e, mais especificamente, a partir da inserção de direitos humanos fundamentais dentro dos sistemas jurídicos e, notadamente, a partir de sua previsão constitucional. O acesso à Justiça como direito fundamental é reconhecimento de concepção recente, surgido na década de 1960 na Europa e, posteriormente, desenvolvida por Mauro Cappelletti e Bryant Garth, em 1978, quando concluíram o relatório do *Florence Project*, financiado pela Ford Foundation. Em seus estudos, Cappelletti e Garth analisam o significado de um direito ao acesso à Justiça a partir do questionamento dos obstáculos que podem e devem ser combatidos. Em linhas gerais, os estudiosos identificam que tais obstáculos, muitas vezes inter-relacionados, tangem a custas judiciais, às possibilidades das partes e a problemas especiais dos interesses difusos, o que revela, respectivamente, a existência de fatores de natureza econômica (pobreza, acesso à informação e representação adequada), organizacional (interesses de grupo de titularidade difusa) e procedimental (instituição de meios alternativos de resolução de conflitos). Além desses temas, nossa análise toma ainda por foco de preocupação a reflexão sobre os direitos coletivos. Para isso, recorremos ao estudo de Danielle Annoni, que analisa o papel do Estado de Direito na positivação dos Direitos Humanos, afirmando o processo desses direitos se confunde com o de consolidação daquele. A particularidade da pesquisa é a hipótese sobre a qual trabalha, qual seja: o Estado Democrático de Direito. Em 1988, foi promulgada a Constituição Federal que atualmente está em vigor. Essa Constituição implicou em uma ruptura com o Estado até então vigente e inaugurou uma nova vertente constitucional do Estado de Direito, ao se pronunciar “democrático”. A adoção desse princípio como qualificadora do “Estado” imanta seus elementos componentes com as aspirações democráticas, inclusive a ordem jurídica estabelecida, que passa a remeter ao ideal de transformação do *status quo*. Realizaremos, assim, uma análise dogmática do direito brasileiro, utilizando referencial teórico doutrinário.

MULHERES ENCARCERADAS: O DESAFIO DA ALTERIDADE NEGADA

Talita Tatiana Dias Rampin
Centro Universitário Claretiano – Polo de Taguatinga (DF)
Universidade Estadual Paulista – UNESP (SP)

Nossa análise problematiza a dignidade e cidadania humana sob um ponto de vista peculiar: a perpetração da violência contra a população carcerária feminina brasileira a partir da imposição de um sistema e estrutura penal e penitenciária androcêntricos. A adoção de um paradigma masculino, absoluto e uno quando da elaboração das políticas públicas carcerárias, viola a cidadania das mulheres presas e contribui para processo progressivo e intensivo de sua invisibilização, a ponto de negar-lhes um dos bens mais caros à pessoa humana: a dignidade. Através da análise dos dados estatísticos fornecidos pelo Departamento Penitenciário Nacional, traçaremos um esboço da atual conjuntura estrutural prisional brasileira, identificando o “perfil” da população encarcerada utilizado pelo governo para o estabelecimento de políticas públicas. Constatamos que a estrutura física existente é incapaz de dar conta do número de pessoas encarceradas e que, também, é inadequada para servir de morada digna para seres humanos. E mais: essa estrutura e organização penitenciárias servem antes para a violação dos direitos humanos que à redução da delinquência e violência. Nesse sentido, o trabalho investiga em que medida o paradigma hegemônico contribui para a violação dos direitos humanos, mormente quando consideramos o forte apelo de gênero que emana do direito e sistemas penal e penitenciário. Enfocamos o processo de mortificação e invisibilização do “Outro” que ocorre através da confirmação da categoria da totalidade, ou seja, da afirmação de que “o ser é, o não ser não é”. Discutiremos a insuficiência do paradigma carcerário vigente em atender à realidade prisional humana, em sua globalidade, e demonstraremos que referido paradigma é estigmatizante, excludente e invisibilizador. Recorreremos então ao existencialismo em Simone de Beauvoir para dimensionar em que medida o “Um” penal e penitenciário é afirmado em detrimento do “Outro”. Nossa tese é a de que o sistema penitenciário possui um forte apelo de gênero, no qual o homem (“ser”) reina uno e absoluto, enquanto a mulher (“não ser”) é submetida em sua incompletude, parcialidade e insignificância. Um sistema e direito assim pensado contribui para a violação de um sem número de direitos humanos e fundamentais, pois oprime parcela considerável da população e corrobora para a invisibilização feminina. Nesse sentido, crucial foram as leituras das obras de Olga Espinoza, Judith Butler e Julita Lemgruber, que trazem à tona os problemas de gênero como instrumentos de subversão da identidade feminina. O mote comum é o cárcere enquanto instituição total. Nossa tentativa é vislumbrar uma aproximação entre a filosofia da libertação de Enrique Dussel e o Direito, lastreados nos estudos de Celso Ludwig, fomentando uma nova hermenêutica e concepção da cidadania à luz de sua fundamentalidade no Estado Democrático de Direito brasileiro. Refutamos a disseminada tese de “falência” do sistema prisional lastreado nos estudos de Michel Foucault, indicando que os fins colimados pelo sistema são sim alcançados pela estrutura vigente, que tem na violência e na delinquência elementos configuradores.

A RELAÇÃO ENTRE TURISMO E AMBIENTE NOS MUNICÍPIOS PARANAENSES DE CAMPINA GRANDE DO SUL E QUATRO BARRAS

Dayvid Edson Caron; Ederson de Souza Batista; Willian Misael Oliveira Reis; Edilson da Costa
Faculdade de Campina Grande do Sul – FACSUL (PR)
Centro Universitário Claretiano – Polo de Curitiba (PR)

A degradação ambiental tem alcançado níveis jamais vistos, o que torna necessária uma reorientação da atividade humana relacionada ao ambiente e ao uso dos recursos naturais. É fundamental o envolvimento de alunos em pesquisas que levem à construção de uma educação verdadeiramente ambiental. A Faculdade de Campina Grande do Sul (FACSUL) insere-se nesse contexto, uma vez que está situada na APA (Área de Proteção Ambiental) do Iraí, na porção nordeste da Região Metropolitana de Curitiba, com área de 11.536 ha abrangendo parte dos municípios de Colombo, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e Campina Grande do Sul. A região tem como característica grande diversidade paisagística e ambiental, destacando-se a Serra do Mar e os campos de várzea pela sua biodiversidade. A fim de estimular a formação de alunos pesquisadores, foi organizado um grupo de pesquisa no mês de agosto de 2009, com reuniões semanais durante um ano. Este grupo, composto por três alunos pesquisadores e um professor orientador, escolheu para a pesquisa o tema "Turismo e Ambiente". Ao final da primeira etapa da pesquisa, os alunos envolvidos perceberam a importância de se trabalhar com um projeto de ação, nascido da discussão coletiva. Ao ser montado o grupo, este se mostrou comprometido com sua comunidade acadêmica e, também, com a sociedade, optando por um tema relevante para a região: as relações entre turismo e ambiente. A metodologia selecionada foi a pesquisa bibliográfica, a fim de apropriar-se de conhecimento teórico acerca da realidade estudada, além da pesquisa de campo, na qual foram aplicados questionários à população dos municípios abordados: Campina Grande do Sul e Quatro Barras. Como resultados, percebeu-se que 90% da população de Campina Grande do Sul e de Quatro Barras conhece os pontos turísticos da região, enquanto 10% da população não tem conhecimento nenhum desses pontos. Isso mostra que a região possui um potencial turístico que pode ser explorado e mais bem aproveitado. Os pontos turísticos mais conhecidos são: Represa do Capivari, Morro do Anhangava, Caminho do Itupava e Pico do Paraná. Com relação aos impactos gerados pelo turismo, os entrevistados acreditam que o maior é o ambiental. Quando questionados sobre o conhecimento de programas/projetos de exploração dos pontos turísticos da região, 80% dos entrevistados responderam não conhecê-los, o que evidencia que não há investimentos em programas ou projetos que abranjam o turismo ecológico, mesmo sendo esta uma atividade de grande importância para o desenvolvimento dos municípios. Conclui-se, assim, que a pesquisa, além de aproximar os alunos das questões ambientais e turísticas, pode trazer resultados que ajudem a preservar os valores naturais das comunidades na gestão de seu ambiente.

PROGRAMAÇÃO

POLO DE ARAÇATUBA (SP)

Data: 28 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 28 de agosto de 2010.

Mesa-redonda: *Fracasso escolar - um desafio a vencer.*

Participantes: Prof.^a Kátia Regina Pires Calciolari e Prof.^a Beatriz Soares Nogueira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Inclusão da pessoa portadora de necessidade especial no mercado de trabalho.*

Palestrante: Prof.^a Edilene Costa.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE BARRETOS (SP)

Data: 21 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Arte-educação: desafios para a formação de professores.*

Palestrante: Prof.^a Tatiana Noronha de Souza.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Percepções dos alunos do Ensino Médio sobre o professor real e ideal, em relação às suas características pessoais e profissionais e à interação com os alunos.*

Palestrante: Prof.^a Telma Valle Petersen.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE BATATAIS (SP)

Data: 21 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *O administrador profissional contemporâneo – suas conquistas e novos desafios.*

Palestrante: Prof. Marcos Silveira Aguiar.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.
Palestra: *Gestão de custos na área de serviços.*
Palestrante: Prof. Carlos José Chaves.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.
Palestra: *Liderança assertiva - o líder completo.*
Palestrante: Prof.^a Francislaine Cristina Micheloti.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.
Palestra: *Gestão orçamentária nas empresas.*
Palestrante: Prof. Walter Luiz Froes.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.
Palestra: *Gestão de frotas.*
Palestrante: Prof. Silvio Nunes dos Santos.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.
Palestra: *RH sob a ótica interna e externa: tendências, imagem, novos papéis e desafios.*
Palestrante: Prof.^a Beatriz Rossi Resende de Oliveira.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *O ensino de Arte nas séries iniciais - Ciclo I.*
Palestrante: Prof. Newton Gomes Ferreira.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *Arte é linguagem.*
Palestrante: Prof.^a Ana Cristina Iozzi.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *Inteligência emocional, motivação e linguagem corporal.*
Palestrante: Prof.^a Francislaine Cristina Micheloti.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *Movimento e brincar: ações imprescindíveis para a criança.*
Palestrante: Prof.^a Francislaine Cristina Micheloti.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *A importância da iniciação científica na formação acadêmica.*

Palestrante: Prof.^a Luciana Renata Muzzeti Martinez.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Educação, ideologia e complexidade: contribuição para a crítica ao pensamento de Edgar Morin e sua interface com a educação brasileira.*

Palestrante: Prof. Marcelo Donizete da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *A relação entre trabalho, educação e empregabilidade, frente às transformações no mundo do trabalho.*

Palestrante: Prof. Eraldo Leme Batista.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *A questão agrária e ambiental no Brasil.*

Palestrante: Prof. Gustavo Cepolini.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Cristianismo na antiguidade tardia - a diversidade de grupos cristãos no império romano.*

Palestrante: Prof.^a Helena Amália Papa.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Oficina: *Oficina de textos.*

Participante: Prof.^a Helena Amália Papa.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Mais respeito! Delicado equilíbrio nas relações pedagógicas.*

Palestrante: Prof. William Sanches.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Fisiologia da aprendizagem.*

Palestrante: Prof. José Antônio Lima.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Pesquisa em Biologia: a importância e a metodologia do TCC.*

Palestrante: Prof. Pedro Guilherme F. da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Aprendizado geométrico: o professor que não ensina ou o aluno que não aprende.*

Palestrante: Prof. Antônio César Geron.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *História da recepção e leitura da bíblia no ocidente - métodos e abordagens.*

Palestrante: Prof. Ricardo Boone Wotckoski.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Tecnologia da informação promovendo a inclusão digital.*

Palestrante: Prof. Randal Farago.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE BELO HORIZONTE (MG)

Data: 21 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Virtualização - gestão de recursos com um novo conceito.*

Palestrante: Prof. Mauro Lucio Dutra.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Marx morreu?: uma revisão da teoria da revolução.*

Palestrante: Prof. José Carlos Freire.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Competência comunicativa - "A palavra é um baú de segredos e sabedoria".*

Palestrante: Prof.^a Sandra Franco Bittencourt.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *A resenha crítica em sala de aula: colocando em prática os relatórios de AACC.*

Palestrante: Prof.^a Maria Alice De Souza.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *ERP - Sistemas Integrados de Gestão, um enfoque estratégico.*

Palestrante: Prof. Humberto Fernandes Villela.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.
Palestra: *Arte linguagem e abrangência sócio-cultural.*
Palestrante: Prof.^a Raquel Romano.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.
Palestra: *Recursos educativos dos domínios patrimoniais.*
Palestrante: Prof. Saint Clair Marques da Silva.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *Um olhar sincrético na construção de um espetáculo multimeios.*
Palestrante: Prof.^a Ione Tibúrcio Medeiros.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *Ética como modo de ser no mundo.*
Palestrante: Prof. Leonildo Aparecido Reis Machado.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *IHC - Interação Homem-máquina.*
Palestrante: Prof. Fábio Miranda.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *Desvendando o trabalho de conclusão de curso - orientações gerais sobre artigos e monografias.*
Palestrante: Prof.^a Maria Alice de Souza.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *A nova ortografia na produção científica.*
Palestrante: Prof. Gerson Silvestre Alencar Gonçalves.
Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE BRAGANÇA PAULISTA (SP)

Data: 21 de agosto de 2010.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

Data: 21 de agosto de 2010.

Oficina: *Arte do movimento.*

Participantes: Prof.^a Thais Fernanda Martins Hayek e Prof.^a Aretuhusa de Paula.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Indisciplina - como prevenir, como remediar?*

Palestrante: Prof.^a Lizete Paganucci.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *O professor e sua formação.*

Palestrante: Prof.^a Célia Gaia.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Violência - uma decorrência da negação de direitos inerentes a uma sociedade democrática.*

Palestrante: Prof.^a Mecira Rosa Ferreira.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE BURITIS (RO)

Data: 21 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Pesquisa científica e Educação Física - união a serviço da vida.*

Palestrante: Prof. Anderson Fabiano Santos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Reflexões sobre a produção científica na história.*

Palestrante: Prof. Anderson Fabiano Santos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *A pedagogia no dia-a-dia e a pesquisa.*

Palestrante: Prof. Fabio Hecktheuer.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE CAMPINAS (SP)

Data: 21 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Gestão de mudanças - uma abordagem estratégica nas organizações.*

Palestrante: Prof.^a Maria Lucia Botelho Lot.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Ética empresarial e responsabilidade sócio-ambiental - estratégias para expandir os negócios.*

Palestrante: Prof.^a Ana Paula Donofrio.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Contabilidade, a profissão do momento!*

Palestrante: Prof. Rogério Grella.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Liderança e motivação - uma relação intrínseca.*

Palestrante: Prof.^a Ana Cláudia Nery Salomão.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Diferenças entre o HTML 5 e o HTML 4.*

Palestrante: Prof.^a Alexandre Leite Rangel.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Educação - da visão mercadológica para a visão humanista.*

Palestrante: Prof. Eugenio Daniel.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *O que o bndes tem de crédito para oferecer às micro, pequenas e médias empresas.*

Palestrante: Prof. Israel Valdecir de Souza.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Informática na educação.*

Palestrante: Prof.^a Lidiane Maria Magalini.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Logística de varejo da Coca-Cola.*

Palestrante: Prof. José Roberto Brussolo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Arte do movimento.*

Palestrantes: Prof.^a Thais Fernanda Martins Hayek e Prof.^a Aretuhusa de Paula.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Novas tendências em Educação Física escolar.*

Palestrante: Prof. Robson Amaral.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *O iluminismo e construção da hierarquia racial.*

Palestrante: Prof. Ricardo Matheus Benedicto.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *John Rawls - liberalismo e políticas afirmativas.*

Palestrante: Prof.^a Maria Leticia de Paiva Jacobini.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Possibilidades de pesquisa em Educação - tendências metodológicas em Educação e nas investigações sobre o ensino de Geografia.*

Palestrante: Prof.^a Geórgia S. Picelli Laubstein Oliveira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *A música na ditadura militar brasileira.*

Palestrante: Prof. Reginaldo de Oliveria.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *O cinema como fonte de estudo para o historiador e ferramenta para o Ensino de História.*

Palestrante: Prof. Everton Luis Sanches.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Desafios e perspectivas do ensino de história na atualidade.*

Palestrante: Prof.^a Karina Elizabeth Serrazes.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *O Pequeno Príncipe - sobre vínculos e desejos.*

Palestrante: Prof. Alberto Alves Maia.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Gêneros discursivos emergentes - texto e discurso na linguagem digital.*

Palestrante: Prof.^a Carolina Scavazza Baldochi.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Educação, música e literatura: Beethoven leitor de Shakespeare.*

Palestrante: Prof. Wagner Montanhini.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Construção de valores nos projetos educativos contemporâneos.*

Palestrante: Prof.^a Hélica Silva do Carmo Gomes.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE CARAGUATATUBA (SP)

Data: 14 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 14 de agosto de 2010.

Palestra: *O mundo fascinante das "cores".*

Palestrante: Prof.^a Ana Priscilla Zandonadi Cipriano.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 14 de agosto de 2010.

Palestra: *A alfabetização como processo discursivo.*

Palestrante: Prof.^a Rosemary Nader Elkhouri.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 14 de agosto de 2010.

Palestra: *Matemática - desafios dos algoritmos.*

Palestrante: Prof.^a Eunice Regina Toledo.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 14 de agosto de 2010.

Palestra: *Mercado de trabalho - como tornar-se competitivo num mercado competitivo.*

Palestrante: Prof. Humberto Felipe da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE CURITIBA (PR)

Data: 14 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 14 de agosto de 2010.

Mesa-redonda: *A arte moderna e contemporânea no Ensino da Arte.*

Participantes: Prof.^a Maria Lucimara dos Santos e Prof. Rossano Silva.

Horário: 08:30 às 10:00.

Data: 14 de agosto de 2010.

Mesa-redonda: *História e historiografia da educação - análises e desafios.*

Participantes: Prof.^a Maria Lucimara dos Santos e Prof. Rossano Silva.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 21 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: Uma experiência pedagógica no trabalho de Filosofia no Ensino Fundamental.

Palestrante: Prof.^a Walny Vianna.

Horário: 08:30 às 10:00.

Data: 14 de agosto de 2010.

Palestra: Ecologia humana - da favela ao bairro novo.

Palestrante: Prof. Rafael Greca.

Horário: 08:30 às 10:00.

Data: 14 de agosto de 2010.

Palestra: *O Ensino da Arte no Brasil.*

Palestrante: Prof. Newton Gomes Ferreira.

Horário: 10:00 às 11:30.

Data: 14 de agosto de 2010.

Palestra: *Historiografia européia do século XX.*

Palestrante: Prof. Edgar Bruno Franke Serratto.

Horário: 10:00 às 11:30.

Data: 14 de agosto de 2010.

Mesa-redonda: *Os inovadores da música clássica nas américas.*

Participantes: Prof.^a Clarice Miranda e Prof.^a Justs.

Horário: 10:00 às 11:30.

Data: 14 de agosto de 2010.

Palestra: *Virtudes e valores na escola, um passo rumo a autonomia.*

Palestrante: Prof. Rodrigo Rocha Ribeiro de Souza.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 14 de agosto de 2010.

Palestra: *O lazer e a recreação na Educação Física escolar.*

Palestrante: Prof.^a Maira Karin Carvalho dos Santos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 14 de agosto de 2010.

Mesa-redonda: *Propostas tridimensionais em papel e afins.*

Participantes: Prof.^a Maria Cristina Zilli e Prof.^a Adriane Kaminski.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 14 de agosto de 2010.

Oficina: Danças circulares na Educação.

Participantes: Prof.^a Carmela Bardini e Prof.^a Bruna Bardini.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 14 de agosto de 2010.

Oficina: *Um novo olhar através da máscara.*

Participante: Prof. Cesar Alves de Meira Filho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 14 de agosto de 2010.

Palestra: *O uso das TIC's pelo professor no processo de ensino aprendizagem.*

Palestrante: Prof.^a Silvie Guedes Albano.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Mesa-redonda: *Mudança de hábito.*

Participantes: Prof.^a Isabel Criseli Anad Nóbrega, Prof.^a Crisleine Anad Nóbrega Machado e Prof.^a Maria Luiza de Almeida Scheleder.

Horário: 08:30 às 10:00.

Data: 21 de agosto de 2010.

Mesa-redonda: *Integração das quatro linguagens artísticas.*

Participantes: Prof.^a Maria Lucimara dos Santos, Prof. Rossano Silva e Prof.^a Maria Carolina Ravazzani de Almeida.

Horário: 08:30 às 10:00.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Criatividade - uma visão histórica e filosófica.*

Palestrante: Prof.^a Maria Carolina Ravazzani de Almeida.

Horário: 08:30 às 10:00.

Data: 21 de agosto de 2010.

Mesa-redonda: *Discussão sobre a aplicação das TIC's na Educação.*

Participantes: Profa Silvie Guedes Albano, Prof. Rodrigo Clemente Thom de Souza e Prof.^a Viviane Dal Molin de Souza.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 21 de agosto de 2010.

Oficina: *Música - percussão com o corpo.*

Participante: Prof.^a Maria Lucimara Santos.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Relações etnicorraciais - reflexões sobre as práticas e vivências no espaço escolar.*

Palestrante: Prof.^a Tania Aparecida Lopes.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 21 de agosto de 2010.

Mesa-redonda: *Inovação: professor e tecnologia.*

Participantes: Prof.^a Paulo Soares da Fonseca e Prof.^a Ana Maria Negrele Baggio.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 28 de agosto de 2010.

Mesa-redonda: *Reflexões sobre a ensinagem.*

Participantes: Prof.^a Ana Maria Negrele Baggio e Prof.^a Gilciane Baggio Ortolani.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *WEB conhecimento e religiosidade.*

Palestrante: Prof. Gilberto de Souza Vianna.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Mesa-redonda: *Resgatando valores e brincadeiras.*

Participantes: Prof.^a Walny Terezinha de Marino Vianna e Prof.^a Maria Cristina Zilli.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *A historiografia brasileira em perspectiva.*

Palestrante: Prof. Marcos Vinicius Ribeiro.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Plataformas Java.*

Palestrante: Prof. Douglas Rocha Mendes.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Educação - da visão mercadológica para a visão humanista.*

Palestrante: Prof. Eugenio Daniel.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Os desafios de um empreendedor no Brasil.*

Palestrante: Prof. Omar Toufic.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *A semiótica nas artes visuais.*

Palestrante: Prof.^a Flavia Terezinha Vianna da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Patrimônio e História.*

Palestrante: Prof. Aimoré Índio do Brasil Arantes.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *Métricas de Engenharia de Software.*
Palestrante: Prof. Rodrigo Clemente Thom de Souza.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Oficina: *Toponímia.*
Participante: Prof.^a Izabella Swierczynski.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *Introdução à Banco de Dados (SQL).*
Palestrante: Prof. Rodrigo Clemente Thom de Souza.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *Atividades lúdicas para dias de chuva.*
Palestrante: Prof.^a Maira Karin Carvalho dos Santos.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Oficina: *Oficina de gravura alternativa.*
Participante: Prof. Rossano Silva.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Oficina: *Jogos teatrais.*
Participantes: Prof.^a Maria Lucimara dos Santos e Prof.^a Fátima Pedroso Silva Cunha.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Oficina: *Maquete, paisagem e biodiversidade.*
Palestrante: Prof.^a Izabella Swierczynski.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *Interpretando fontes históricas do fascismo brasileiro.*
Palestrante: Prof. Edgar Bruno Franke Serratto.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.
Mesa-redonda: *O significado do amor, beleza e amizade nas obras do teólogo Pavel Flokenskij e do educador Edgar Morin.*
Participantes: Prof. Pe. Marcio Luiz Fernandes e Prof. Pe. Claudio R. Bastos.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.
Oficina: *Língua inglesa - como despertar o interesse no aluno através de atividades lúdicas?*
Participante: Prof.^a Yara Crisitna Kalinowski.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Manipulação financeira - discussões sobre o consumo pessoal e a interferência da mídia.*

Palestrante: Prof. Paulo Soares da Fonseca.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *A proposta humanista na Educação (base frenetiana).*

Palestrante: Prof.^a Walny Vianna.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE GUARATINGUETÁ (SP)

Data: 21 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Segurança e vulnerabilidades em aplicações WEB.*

Palestrante: Prof. Jordan Marcus Bonagura.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *O mundo fascinante das "cores".*

Palestrante: Prof.^a Ana Priscilla Zandonadi Cipriano.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Oficina: *História da formação territorial do Brasil.*

Participante: Prof. Luiz Ricardo Meneguelli Fernandes.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *A religiosidade vicentina - uma análise do aspecto moralizante em auto da alma, de Gil Vicente.*

Palestrante: Prof. Welington de Assis Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Desafios do professor.*

Palestrante: Prof.^a Ana Rita Capelozi.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE JI-PARANÁ (RO)

Data: 28 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *O teatro no processo de ensino e aprendizagem.*

Palestrante: Prof.^a Keila Barbosa da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Arqueologia em Rondônia.*

Palestrante: Prof.^a Maria Coimbra de Oliveira Garcia.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *A educação inclusiva no contexto da escola pública.*

Palestrante: Prof.^a Márcia Pereira de Souza.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Teologia no dia-a-dia.*

Palestrante: Prof. José Aparecido de Oliveira.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE MOGI-DAS-CRUZES (SP)

Data: 28 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Cinema e Educação - novos olhares, outras linguagens.*

Palestrante: Prof. Carlos Adriano Martins.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE PORTO VELHO (RO)

Data: 21 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *A importância da pesquisa em Tecnologia da Informação.*

Palestrante: Prof. Thiago de Lima Martarole.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *A comunicação e o clima organizacional.*

Palestrante: Prof.^a Angelina Maria de Oliveira Licório.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *O teólogo estudando e trabalhando na Amazônia.*

Palestrante: Prof. Sebastião Antonio Ferrarini.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Pesquisa em Educação Física.*

Palestrante: Prof.^a Silvia Teixeira de Pinho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *O professor e sua relação com o conhecimento.*

Palestrante: Prof.^a Sandra Monteiro Gomes.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *A pesquisa na Educação.*

Palestrante: Prof.^a Helena Zoraide Pelacani Almada.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE PORTO VELHO (RO)

Data: 28 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *A Tecnologia da Informação e o capital intelectual.*

Palestrante: Prof. Fernando Marco Perez Campos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *Linguagem Python e suas características.*
Palestrante: Prof. Renato Violin.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *Introdução da História da Arte Educação: ensino da Educação Artística na Idade Clássica e Média e do Renascimento até os PCNs: artes.*
Palestrante: Prof. Wilton Luiz Duque Lyra.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *As navegações portuguesas e o ciclo das especiarias - a rota da Índia e do Brasil.*
Palestrante: Prof. Fábio Pestana Ramos.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *Professor pesquisador - que profissional é esse?*
Palestrante: Prof. Pricila Bertanha.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *A pesquisa operacional e a logística.*
Palestrante: Prof. Silvio Nunes dos Santos.
Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE RIO CLARO (SP)

Data: 14 de agosto de 2010.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

Data: 14 de agosto de 2010.
Palestra: *John Rawls - liberalismo e políticas afirmativas.*
Palestrante: Prof.^a Maria Leticia de Paiva Jacobini.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 14 de agosto de 2010.
Palestra: *Resiliência - a importância em se aprender e sua utilização no trabalho.*
Palestrante: Prof.^a Rosa Maria Gimenez Lucas.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 14 de agosto de 2010.
Palestra: *Educação, música e literatura - Beethoven leitor de Shakespeare.*
Palestrante: Prof. Wagner Montanhini.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 14 de agosto de 2010.

Palestra: *Apropriação da figura de Abraão no judaísmo, cristianismo e islamismo: apontamentos teóricos.*

Palestrante: Prof. Tiago Tadeu Contiero.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 14 de agosto de 2010.

Palestra: *Como desenvolver sua monografia utilizando ferramentas de editoração e publicação.*

Palestrante: Prof. Luis Henrique de Rossi.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 14 de agosto de 2010.

Palestra: *A cidade antiga - instituição e materialidade.*

Palestrante: Prof.^a Renata Cardoso Belleboni Rodrigues.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 14 de agosto de 2010.

Oficina: *Jogos teatrais e dramáticos.*

Palestrante: Prof. Thiago Franco.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Trabalho docente e as tecnologias da informação em sala de aula.*

Palestrante: Prof.^a Nilvania Aparecida Spressola.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *A importância da gestão do conhecimento nas organizações.*

Palestrante: Prof. Evandro Ribeiro.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Comunicação X Negociação - sua aplicabilidade no trabalho.*

Palestrante: Prof.^a Rosa Maria Gimenez Lucas.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Praticando a TI verde com virtualização - desktop e servidores.*

Palestrante: Prof. Renato Galantini.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *WEB Quest como recurso didático.*

Palestrante: Prof.^a Renata Nascimento Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Qualidade de vida e carreira profissional: é possível?*

Palestrante: Prof.^a Tatiana Muller Cornachione.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Como fazer da sua monografia uma vantagem competitiva no mercado de trabalho.*

Palestrante: Prof. Willy M. França.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Grafite e pós-grafite - uma intervenção urbana.*

Palestrante: Prof. Hernani Ferraz.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Aula de Arte, Educação Artística ou Arte/Educação - qual a diferença?*

Palestrante: Prof.^a Jurema Luzia de Freitas Sampaio Ralha.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *A ciência e a ideologia - uma investigação filosófica das relações entre a ideologia no sentido marxiano e o desenvolvimento do pensamento científico.*

Palestrante: Prof. Luis Henrique Zago.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *A relação entre trabalho e educação no pensamento do filósofo Karl Marx.*

Palestrante: Prof. Valmir Pereira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Pedagogia escolar e empresarial: teorias e práticas nos processos formativos.*

Palestrante: Prof. Alexandre Cruz.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Retorno do investimento em capital humano.*

Palestrante: Prof. Antônio Marcelo Brandão.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Administração financeira para micro e pequenas empresas.*

Palestrante: Prof. Nilton César Lima.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Arte digital - novas fronteiras.*

Palestrante: Prof. Luis Filipe Zandonadi Cipriano.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Arte é linguagem.*

Palestrante: Prof.^a Ana Cristina Iozzi.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Percepção corporal como diferencial para a "reeducação" física.*

Palestrante: Prof. Alberto Luiz Rodrigues Campos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Política e direitos humanos e Marx - da questão judaica à ideologia alemã.*

Palestrante: Prof. Daniel Lipparelli Fernandez.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *A música na ditadura militar brasileira.*

Palestrante: Prof. Reginaldo de Oliveria.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Mercado de trabalho: como tornar-se competitivo num mercado competitivo.*

Palestrante: Prof. Humberto Felipe da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Profissão docente.*

Palestrante: Prof. César Clemente.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Pedagogia escolar e empresarial - teorias e práticas nos processos formativos.*

Palestrante: Prof. Alexandre Cruz.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Mais respeito! Delicado equilíbrio nas relações pedagógicas.*

Palestrante: Prof. William Sanches.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *O profissional de desenvolvimento e os novos desafios.*

Palestrante: Prof. Bruno Alexandre Gonçalves.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Panorama das artes visuais - novas mídias.*

Palestrante: Prof. Luis Filipe Zandonadi Cipriano.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Arte e Educação - um caminho interdisciplinar em busca da dinamização dos cinco sentidos.*

Palestrante: Prof.^a Elizete Terezinha Januário.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Trabalho docente e as tecnologias da informação em sala de aula.*

Palestrante: Prof.^a Nilvania Aparecida Spressola.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *EaD-Educação Física - como aprender e ensinar com qualidade.*

Palestrante: Prof. Luis Fernando Correia.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Estética da destruição.*

Palestrante: Prof. Edson Renato Nardi.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Práticas pedagógicas em geografia - estudo do meio físico.*

Palestrante: Prof.^a Meire Regina de Almeida Siqueira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *O significado das alforrias na dinâmica dos sistemas de escravidão.*

Palestrante: Prof. Waldomiro Lourenço da Silva Junior.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *A religiosidade vicentina: uma análise do aspecto moralizante em auto da alma, de Gil Vicente.*

Palestrante: Prof. Welington de Assis Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Bullying: brincadeira sem graça - entenda a violência escondida na brincadeira.*

Palestrante: Prof.^a Cassia Bitelli Baeza de Almeida.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *O construtivismo na sala de aula.*

Palestrante: Prof.^a Maria Helena Dutra Bitelli Baeza.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Educação e exclusão.*

Palestrante: Prof.^a Marta Senghi Soares.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE SÃO PAULO (SP)

Data: 21 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *A Educação Física no mercado de trabalho no mundo atual.*

Palestrante: Prof. Edmundo de Lima Filho.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *EaD-Educação Física - como aprender e ensinar com qualidade.*

Palestrante: Prof. Luis Fernando Correia.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Estética da destruição.*

Palestrante: Prof. Edson Renato Nardi.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Ética como modo de ser no mundo.*

Palestrante: Prof. Leonildo Aparecido Reis Machado.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Educação, ideologia e complexidade: contribuição para a crítica ao pensamento de Edgar Morin e sua interface com a educação brasileira.*

Palestrante: Prof. Marcelo Donizete da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *A questão agrária e ambiental no Brasil.*

Palestrante: Prof. Gustavo Cepolini.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Geografia, meio ambiente e desenvolvimento.*

Palestrante: Prof.^a Carolina Doranti Tiritan.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *ONGs - amigas ou inimigas do estado?*

Palestrante: Prof.^a Tereza Cristina Mariano.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Poder e magia no principado romano.*

Palestrante: Prof.^a Semíramis Corsi.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Cristianismo na antiguidade tardia: a diversidade de grupos cristãos no império romano.*

Palestrante: Prof.^a Helena Amália Papa.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Mesa-redonda: *Estudos africanos no Brasil.*

Participantes: Prof.^a Maria Margarete Santos, Prof. Josias Abdalla Duarte e Prof. José Franklin Veras Viegas.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Mesa-redonda: *Filosofia, Arte e Educação.*

Participantes: Prof. Marcelo Donizete da Silva e Prof.^a Márcia Campos de Oliveira.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 25 de agosto de 2010

Palestra: *Que literatura vai à escola?*

Palestrante: Prof.^a Ana Cláudia da Silva.

Horário: 20h às 22h.

Data: 28 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *Responsabilidade social empresarial.*
Palestrante: Prof. Francisco de Assis Breda.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *Desafios logísticos na cadeia de suprimentos.*
Palestrante: Prof. Nilton César Lima.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *Entidades filantrópicas: aspectos contábeis face ao decreto n. 7327/2010.*
Palestrante: Prof. Cyrenio Camargo.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Mesa-redonda: *A Igreja Católica - autocompreensão a partir da interdisciplinaridade histórica e psicológica: algumas notas para iniciar o debate.*
Participantes: Prof. Pe. Vitor Pedro Calixto dos Santos e Prof.^a Elza Silva Cardoso Soffiati.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *O fenômeno religioso nos limites da modernidade.*
Palestrante: Prof. Francisco Josivan de Souza.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *Os desafios para a gestão de talentos humanos na era do conhecimento.*
Palestrante: Prof. Neivaldo Hakime Dutra.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *Praticando a TI verde com virtualização: desktop e servidores.*
Palestrante: Prof. Renato Galantini.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *O valor de TI na sociedade do conhecimento.*
Palestrante: Prof. Darci Pereira Junior.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *Nanotecnologia - novas tecnologias e tendências da computação.*
Palestrante: Prof. Vinicius Heltaí Pacheco.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *Descoberta do conhecimento em Base de Dados (KDD).*
Palestrante: Prof. Marcio José Cunha.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *Segurança da informação.*
Palestrante: Prof. Gustavo Ricardo Maciel dos Santos.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *Agency e Gestão Financeira.*
Palestrante: Prof. Sérgio Ishikawa.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *As habilidades do gestor financeiro.*
Palestrante: Prof. Pedro Maglio.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *A qualidade da mão-de-obra na logística.*
Palestrante: Prof. Jorge Barthmann de Boni.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.
Palestra: *As organizações e o novo perfil dos colaboradores.*
Palestrante: Prof.^a Maria Cristina Degli Esposti.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2010.
Oficina: *Jogos teatrais e dramáticos.*
Participante: Prof. Thiago Franco.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2010.
Palestra: *Cinema e Educação - novos olhares, outras linguagens.*
Palestrante: Prof. Carlos Adriano Martins.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2010.
Palestra: *Introdução da História da Arte Educação: ensino da Educação Artística na Idade Clássica e Média e do Renascimento até os PCNs: artes.*
Palestrante: Prof. Wilton Luiz Duque Lyra.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2010.
Palestra: *Por que estudar História da Arte?*
Palestrante: Prof. Emerson Cesar do Nascimento.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2010.
Palestra: *Pedagogia escolar e empresarial - teorias e práticas nos processos formativos.*
Palestrante: Prof. Alexandre Cruz.
Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2010.

Palestra: *Educação, música e literatura: Beethoven leitor de Shakespeare.*

Palestrante: Prof. Wagner Montanhini.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2010.

Palestra: *Museus: espaços de aprendizagem.*

Palestrante: Prof. Rodrigo Touso Dias Lopes.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2010.

Palestra: *Educação: da visão mercadológica para a visão humanista.*

Palestrante: Prof. Eugenio Daniel.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2010.

Palestra: *Professor pesquisador: que profissional é esse?*

Palestrante: Prof.^a Pricila Bertanha.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 4 de setembro de 2010.

Palestra: *Metodologia e pesquisa em TCC: a importância da originalidade.*

Palestrante: Prof. Pedro Guilherme F. da Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

POLO DE TAGUATINGA (DF)

Data: 21 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Os desafios atuais do cientista da religião.*

Palestrante: Prof. Vicente de Paulo Alves.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Mercado de trabalho na área de TI.*

Palestrante: Prof. Henrique Vinicius Ramos e Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Educação Física Escolar X Treinamento = inclusão social.*

Palestrante: Prof.^a Silvana Sousa Ramos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Mesa-redonda: *Os caminhos do anhanguera nas terras da nova capital do Brasil.*

Participantes: Prof. Reinaldo Felipe Carneiro e Prof. Carlos Zaranza.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Oportunidade profissional para área de letras.*

Palestrante: Prof.^a Michele Ticiani Costa das Chagas.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Síndrome de Down - um problema maravilhoso.*

Palestrante: Prof. Garcia Moreno Vieira Chaves.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Palestra: *Virtualização.*

Palestrante: Prof. Henrique Vinicius Ramos e Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 21 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *A estrada para o conhecimento.*

Palestrante: Prof. Edson Mateus de Sousa.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Arte e Medicina.*

Palestrante: Prof.^a Filomena Kiyoko Suzuki.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Educação Física escolar X Treinamento = inclusão social.*

Palestrante: Prof.^a Silvana Sousa Ramos.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *TDAAH - do que estamos falando?*

Palestrante: Prof.^a Naira Campos Crivelaro Queiroz.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Palestra: *Empreendedorismo na gestão atual.*

Palestrante: Prof. Edmar Gomes de Melo Junior.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Mesa-redonda: *O posicionamento estratégico da área de recursos humanos.*

Participantes: Prof. Renato Barachini e Prof.^a Lucineide Cruz.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 28 de agosto de 2010.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.